

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Derecho

Grado en Criminología

Ciberdelincuencia, la cooperación policial internacional con Europol

Trabajo fin de estudio presentado por:	Carlos Gómez de Luna Justicia
Tipo de trabajo:	Revisión bibliográfica
Director/a:	Daniel Suárez Alonso
Fecha:	25-06-2023

Resumen

La ciberdelincuencia es una amenaza creciente en el ámbito internacional y un desafío para las fuerzas y cuerpos de seguridad y los sistemas judiciales en todo el mundo. La cooperación internacional es necesaria para resolver este problema porque el ciberdelito no conoce fronteras y, a menudo, involucra múltiples jurisdicciones, estando relacionado con el crimen organizado.

El propósito de este trabajo de fin de grado es analizar la cooperación internacional en la investigación y persecución de ciberdelitos, centrándose en el marco del Reglamento de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)¹, cooperación que se realiza entre autoridades policiales de diferentes países. Se examinan los mecanismos legales y operativos existentes para facilitar la cooperación internacional en Europa en esta área y se evalúa su eficacia en la lucha contra el delito ciberdelito.

Además, se realizará el estudio de investigaciones españolas donde se cooperó con Europol, analizando cómo se llevó a cabo la cooperación internacional para investigar y dar con los delincuentes. Se discutirán las lecciones aprendidas de este caso y se propondrán recomendaciones para mejorar la cooperación internacional en la lucha contra los ciberdelitos.

Palabras clave: Europol, cooperación internacional, ciberdelito, ciberdelincuencia.

¹ Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL)

Abstract

Cybercrime is a growing international threat and a challenge for law enforcement agencies and judicial systems worldwide. International cooperation is necessary to solve this problem because cybercrime knows no borders and often involves multiple jurisdictions, being related to organised crime.

The purpose of this thesis is to analyse international cooperation in the investigation and prosecution of cybercrime, focusing on the framework of the Regulation of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL)², cooperation that takes place between police authorities from different countries. It examines the legal and operational mechanisms in place to facilitate international cooperation in Europe in this area and assesses their effectiveness in the fight against cybercrime.

In addition, the study of a Spanish investigations where cooperation with EUROPOL took place will be examined, analysing how international cooperation was carried out to investigate and track down criminals. Lessons learned from this case will be discussed and recommendations for improving international cooperation in the fight against cybercrime will be proposed.

Keywords: Europol, international cooperation, cybercrime, computer crime.

² Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

Índice de contenidos

1. Introducción	7
1.1. Introducción al ciberdelito.....	9
1.1.1. Definición de ciberdelito	9
1.1.2. Tipos de ciberdelitos.....	10
1.2. Justificación del tema elegido.....	16
1.3. Problema y finalidad del trabajo.....	17
1.4. Objetivos	18
2. Metodología	19
3. Marco teórico.....	20
3.1. Europol: La agencia europea de cooperación policial	21
3.1.1. Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia (EC3).....	22
3.1.2. J-CAT: Joint Cybercrime Action Taskforce	23
3.1.3. EU Internet Referral Unit (EU IRU)	24
3.1.4. Europol-Interpol Cybercrime Conference	24
3.1.5. Europol Analysis Projects	25
3.1.6. Europol Platform for Experts (EPE)	27
3.1.7. Europol Tool Repository (ETR).....	28
3.1.8. Grupo de Trabajo sobre Ciberdelincuencia de la Unión Europea (EUCTF)	28
3.1.9. Unidades Nacionales de Europol.....	29
3.2. Herramientas de Europol de apoyo a los ciberinvestigadores.....	31
3.2.1. Sistema de Información de Europol (SIE)	31
3.2.2. Querying Europol Systems (QUEST)	31
3.2.3. Secure Information Exchange Network Application (SIENA)	32
3.2.4. Sistema de análisis de Europol (EAS).....	33

3.2.5.	Large File Exchange (LFE).....	33
3.2.6.	Videoconference for Operational Purposes (VCOP)	33
3.2.7.	Virtual Command Post (VCP).....	34
3.2.1.	Chainalysis - Plataforma de datos Blockchain	34
3.2.2.	Image and Video Analysis System (IVAS)	35
3.2.3.	Europol Malware Analysis Solution (EMAS).....	35
3.2.4.	Terminal and Online Fraud (TOF) Catalogue.....	36
3.2.5.	Universal Forensic Extraction Device (UFED)	36
3.2.6.	Oficina móvil.....	36
4.	La colaboración entre Europol, la Unidad Nacional de Europol y las fuerzas de seguridad españolas.....	37
4.1.	La Unidad Nacional de Europol en España	37
4.1.1.	Colaboración con Policía Nacional	39
4.1.2.	Colaboración con Guardia Civil.....	40
4.1.3.	Colaboración con Mossos d’Esquadra.....	41
4.1.4.	Colaboración con Ertzaintza	42
4.1.5.	Colaboración con Foral de Navarra	42
4.1.6.	Encuesta sobre la colaboración en las diferentes FFCCS	43
5.	Análisis de casos reales	46
5.1.	Análisis 1: Caso real de Policía Nacional	46
5.1.1.	Posibles herramientas de Europol a utilizar	47
5.2.	Análisis 2: Caso real de Guardia Civil	48
5.2.1.	Posibles herramientas de Europol a utilizar	48
6.	Problemática, necesidades y recomendaciones.....	49
6.1.	Problemática y necesidades detectadas en la cooperación con Europol	49

6.1.1.	Problemática y necesidades en formación.....	49
6.1.2.	Problemática y necesidad en coordinación y cooperación nacional	50
6.2.	Recomendaciones de mejora	52
6.2.1.	Recomendaciones de mejora en materia de formación	52
6.2.2.	Recomendaciones de mejora en cooperación y coordinación nacional.....	55
7.	Conclusiones.....	57
	Referencias bibliográficas.....	59
	Listado de abreviaturas	67
Anexo A.	Encuesta	69
Anexo B.	Gráficos con los resultados de la encuesta	73

1. Introducción

La ciberdelincuencia es un problema global que no conoce fronteras y que afecta tanto a personas como a empresas e instituciones de todo el mundo. El continuo desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha incrementado la complejidad y el alcance del ciberdelito, lo que hace necesario un enfoque global y coordinado entre las diferentes agencias policiales de todo el mundo para combatir esta amenaza (Interpol, s.f.).

En este contexto, la cooperación internacional se ha convertido en un factor clave en la lucha contra el ciberdelito. En particular, Europol ha jugado un papel central en la lucha contra el ciberdelito a nivel europeo y también a nivel internacional (Consejo de la Unión Europea, 2010). Europol es la agencia europea responsable de la cooperación policial (Europol, 2021), y es fundamental en la lucha contra el ciberdelito en la UE (Consejo de la Unión Europea, 2016). Además, ha contribuido significativamente a la lucha contra el terrorismo y los delitos relacionados con el terrorismo (Consejo de la Unión Europea, 2016).

Hasta la fecha son diversos los estudios realizados en que abordan el tema de la ciberdelincuencia, su impacto en el ámbito procesal y en la recopilación de pruebas electrónicas. Uno de ellos es el estudio titulado "La Ciberdelincuencia y las Especialidades Procesales de la Prueba" realizado por Marina Tornel Estrada bajo la tutela de Cristina Carretero González en marzo de 2022. En este estudio se hace hincapié en la importancia de la prueba electrónica y las particularidades que implica su utilización en los procesos judiciales.

Por otro lado, destaca el estudio titulado "La Ciberdelincuencia en España: Un Estudio Basado en las Estadísticas Policiales" realizado por Ana Isabel Cerezo Domínguez, catedrática de Derecho Penal y Criminología, y Remedios García Cornejo, técnico de Proyecto de Investigación, ambos de la Universidad de Málaga en España. Este estudio de 2020, analiza la situación de la ciberdelincuencia en España a través de las estadísticas policiales, proporcionando datos relevantes sobre los tipos de delitos cibernéticos más comunes y su incidencia en el país.

Además de los estudios mencionados anteriormente, es relevante destacar el estudio titulado "La cooperación internacional en materia de cibercrimen y evidencia digital" realizado por Fernando A. Abreu Valencia, del Poder Judicial de la República Dominicana, publicado en la Revista Saber y Justicia de la Escuela Nacional de la Judicatura en República Dominicana. Este estudio aborda la importancia de la cooperación entre los Estados y el sector privado en la lucha contra el cibercrimen, así como la cooperación entre Estados dentro del marco del Convenio de Budapest.

Sobre la cooperación con Europol se han realizado en el seno de la Policía Nacional los trabajos de fin de grado "Europol como herramienta de apoyo a las investigaciones policiales" realizado por Bell Pozuelo, J. y "Europol – un apoyo para la investigación policial" por Roldán Chavez, R., los cuales ahondan en el tema en el que se desarrollan el presente trabajo de fin de fin de grado.

Estos estudios contribuyen a ampliar el conocimiento sobre la ciberdelincuencia y su impacto en el ámbito jurídico. Proporcionan información valiosa para comprender los retos y desafíos que enfrenta el sistema legal en la lucha contra los delitos cibernéticos, así como para desarrollar estrategias eficientes de prevención, persecución y sanción.

El objeto de este trabajo de fin de grado es analizar la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el ciberdelito, especialmente en relación con Europol y las autoridades policiales españolas. Se examinan el papel y las tareas de Europol en la lucha contra el ciberdelito, así como los mecanismos y medios a través de los cuales coordina las actividades policiales a nivel internacional.

Para ello, se destacarán los diferentes procedimientos o aplicaciones que utiliza Europol para combatir las distintas formas de delincuencia online, mostrando las posibilidades reales que estas herramientas y sus posibilidades ofrecen a los investigadores para su uso, porque son un golpe a todas las estructuras criminales, cuyo último y mayor beneficiario es la sociedad, haciéndola más segura y con menos delincuencia.

En definitiva, este trabajo pretende promover el conocimiento y la comprensión de la importancia de la cooperación internacional con Europol en la lucha contra el ciberdelito en España. Este es un tema muy importante para la sociedad española en un contexto en el que la ciberseguridad es cada vez más importante para proteger a ciudadanos y empresas en un entorno digital cada vez más avanzado y complejo.

1.1. Introducción al ciberdelito

Los ciberdelitos son actividades delictivas que se cometen utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos delitos pueden abarcar una amplia gama de acciones maliciosas, y para poder prevenir y “luchar” con ellos, debemos conocerlos.

1.1.1. Definición de ciberdelito

Los ciberdelitos son definidos como "*un delito en el que el acceso no autorizado a un sistema informático es parte de la conducta quebrantadora*" (Consejo de Europa, 2001). Esta definición se aplica a una amplia gama de delitos que involucran el uso ilegal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), desde el robo de información hasta la destrucción de sistemas.

Se debe distinguir entre delitos "ciberdependientes" y "ciberhabilitados" (CEPOL, 2021). Esta clasificación resulta de gran utilidad desde una perspectiva jurídica, ya que permite identificar y criminalizar acciones que antes no podían ser perseguidas bajo las leyes vigentes.

- En primer lugar, los delitos ciberdependientes, también conocidos como "ciberdelitos puros", son aquellos que únicamente pueden llevarse a cabo mediante el uso de sistemas informáticos o redes de comunicación. Estos delitos incluyen la piratería informática, la propagación de software malicioso y los ataques a redes. En este sentido, la tecnología se convierte en el objetivo principal de estos delitos (CEPOL, 2021).

- Por otro lado, los delitos ciberhabilitados, también denominados "delitos asistidos", corresponden a delitos preexistentes que se facilitan o cometen a través de Internet o mediante el uso de tecnología. En esencia, son delitos "tradicionales" que se han adaptado al entorno digital. Ejemplos de estos delitos son el fraude y las amenazas, los cuales se benefician de las herramientas y la infraestructura digital para su perpetración (CEPOL, 2021).

Es importante destacar que, si bien la distinción entre delitos "ciberdependientes" y "ciberhabilitados" resulta relevante en términos legales, en la práctica policial cotidiana la línea que separa estos dos tipos de delitos se está volviendo cada vez más difusa. Esto se debe a que, a medida que la sociedad adopta nuevas innovaciones digitales como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA), los servicios en la nube y los métodos de pago modernos, la mayoría de las investigaciones penales tienden a presentar un componente "cibernético". Este fenómeno refleja la creciente interconexión entre el mundo físico y digital en el contexto del delito.

1.1.2. Tipos de ciberdelitos

A continuación, se describen algunos de los tipos de ciberdelitos más comunes y que también son de uso por el crimen organizado.

1. Por un primer lado, los delitos cibernéticos dependientes también pueden adoptar la forma de ataques de red, los cuales podrían resultar en el acceso no autorizado a sistemas informáticos o la pérdida de servicios (CEPOL, 2021). Estos ataques de red pueden adoptar diversas formas, tales como:
 - Intrusión en la red: Es un tipo de ciberdelito que implica el acceso no autorizado a sistemas informáticos o redes, con el objetivo de obtener información confidencial, comprometer la seguridad del sistema o causar daño. Los intrusos utilizan diversas técnicas, como el phishing, el malware, la ingeniería social o la explotación de

vulnerabilidades en software y hardware (Díaz-Andrade, A. R., González-Molina, A., y Larrucea, X, 2021)

- Malware: El malware es un software malicioso diseñado para dañar o tomar el control de un sistema informático. Puede tomar muchas formas, como virus, troyanos, gusanos, spyware y ransomware. El malware es uno de los ciberdelitos más comunes y puede causar daños graves a los sistemas informáticos (Vorster, 2015).
- Desarrollo y/o difusión de códigos maliciosos: El desarrollo y la difusión de códigos maliciosos son aspectos fundamentales de la ciberdelincuencia. Los códigos maliciosos, como virus, gusanos, troyanos y ransomware, son programas diseñados para infiltrarse en sistemas informáticos sin el consentimiento del propietario y causar daños, robo de información o interrupción de operaciones.

El desarrollo de códigos maliciosos implica la creación de programas maliciosos por parte de individuos o grupos con habilidades técnicas avanzadas. Estos desarrolladores buscan explotar vulnerabilidades en sistemas y software para crear malware efectivo y difícil de detectar. Utilizan técnicas sofisticadas de programación y evolución constante para eludir las defensas de seguridad y propagar el malware de manera efectiva (Caballero-Gil, P., Molina-Gil, J. M., & Caballero-Gil, C., 2018).

- Ataques ransomware: Es un tipo de malware que cifra los datos de un sistema, impidiendo a los usuarios acceder a ellos, y luego solicita un rescate para restaurar el acceso, este pago se exige normalmente mediante medios de difícil acceso (tarjetas prepago de establecimientos) o mediante criptomonedas (Esponda, F., Pérez, G., & Hidalgo, M, 2017).
- Spamming: Implica el envío masivo y no solicitado de correos electrónicos no deseados, generalmente con fines publicitarios o fraudulentos. Los spammers utilizan técnicas automatizadas para recopilar direcciones de correo electrónico de manera indiscriminada o mediante prácticas ilícitas, como la compra de listas de direcciones o

la explotación de vulnerabilidades en sistemas de correo electrónico. El spamming puede tener varios propósitos, incluyendo la promoción de productos y servicios, la difusión de malware o la realización de estafas y fraudes (Martínez-Álvarez, M. P., & López-Cabarcos, M. Á., 2018).

- Ataques de denegación de servicio (DoS): Un ataque de denegación de servicio tiene como objetivo interrumpir el acceso a un sitio web o servicio en línea al inundarlo con tráfico. Esto puede hacer que el sitio web o servicio sea inaccesible para los usuarios legítimos (Yoo & Kim, 2016).
 - Sniffing: También conocido como “eavesdropping” o “snooping”, es una técnica utilizada en ciberdelincuencia que consiste en interceptar y capturar el tráfico de datos en una red, con el fin de obtener información confidencial, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito u otra información personal (Delgado, J., 2017).
 - Robo de identidad: El robo de identidad, o conocido en inglés “Identity spoofing”, ocurre cuando un delincuente usa la información personal de otra persona para hacerse pasar por ella y realizar compras fraudulentas o cometer otros delitos. Este tipo de delito también puede incluir el robo de información personal almacenada en dispositivos electrónicos (Lanier y Henry, 2016).
 - Fuerza bruta o ataque de diccionario: Los ataques de “brute force” o “dictionary” son técnicas utilizadas en ciberdelincuencia para descubrir contraseñas requeridas para acceder a un sistema. Estos ataques se basan en la fuerza bruta, es decir, probar todas las combinaciones posibles de contraseñas hasta encontrar la correcta (López, M., y Torres, J., 2020).
2. Existen situaciones en las que los perpetradores de ciberataques como los mencionados anteriormente adquieren una motivación política. podemos relacionarlo con el terrorismo o “ciberterrorismo” (para referirse a los ataques informáticos dirigidos a intimidar o perjudicar a un gobierno o a segmentos amplios de la población) y

"hacktivismo" (para describir acciones no autorizadas llevadas a cabo a través de un equipo informático con el propósito de alcanzar objetivos políticos) (CEPOL. 2021), aunque hay otros más específicos:

- Ataques informáticos a infraestructuras críticas: los terroristas pueden intentar atacar infraestructuras críticas, como centrales nucleares, instalaciones militares o sistemas de transporte público, a través de ciberataques. Estos ciberataques pueden tener graves consecuencias para la seguridad nacional y la vida de las personas (García, 2019).
 - Propaganda terrorista en línea: los grupos terroristas utilizan internet y las redes sociales para difundir su propaganda, reclutar nuevos miembros y planificar sus ataques. Además, pueden usar técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios y conseguir que descarguen malware o revelen información sensible (Cassidy, 2017).
 - Financiación del terrorismo a través de criptomonedas: los grupos terroristas pueden utilizar criptomonedas para financiar sus actividades, ya que estas monedas virtuales son difíciles de rastrear y permiten hacer transacciones de forma anónima (Böhme et al., 2015). Las criptomonedas pueden provenir de otros ciberdelitos relacionados con las estafas online.
3. Aunque los motivos detrás de los ataques a los sistemas de información pueden variar, el aspecto económico de la ciberdelincuencia tiene como propósito principal obtener beneficios financieros para el autor. El fraude online se destaca como un ejemplo evidente de este tipo de delito. Algunos ejemplos de fraude en línea incluyen:
- Estafa online: El fraude en línea incluye una amplia gama de actividades engañosas en línea, como estafas de inversión, ventas falsas y publicidad engañosa. Los estafadores pueden utilizar sitios web falsos, correos electrónicos fraudulentos y anuncios engañosos para defraudar a las personas (KPMG, 2018).

- Romance scam o Estafa amorosa: Los estafadores crean perfiles falsos con identidades atractivas y convincentes, utilizando fotos atractivas y descripciones detalladas para atraer la atención de las víctimas. Estos estafadores establecen una relación emocional con las víctimas, mostrando interés y afecto, con el objetivo de ganar su confianza para engañar y manipular a las víctimas con el fin de obtener dinero u otra información personal (Gutiérrez, M., 2021).
- Man in the middle, fraude del CEO y Business Email Compromise: El atacante se sitúa en medio de la comunicación entre dos partes legítimas sin su conocimiento. Durante este tipo de ataques, el autor intercepta y manipula los mensajes y la información transmitida entre las partes, lo que puede tener graves implicaciones en términos de seguridad y privacidad, en multitud de ocasiones estos mensajes se manipulan con el objetivo de obtener un beneficio económico (García, F., y Álvarez, G., 2019).
- Fraude de inversión o “boiler room”: Es una forma de estafa en la que se utilizan tácticas agresivas de venta para persuadir a los inversores a comprar acciones, productos financieros o participaciones en empresas ficticias o de poco valor. Este tipo de fraude se lleva a cabo mediante llamadas telefónicas o comunicaciones online (correos electrónicos, mensajería instantánea...), donde los estafadores emplean técnicas de alta presión para convencer a las personas a invertir su dinero en oportunidades ficticias y fraudulentas (Fernández, A., & López, J., 2022).
- Fraude en telecomunicaciones: Es una forma de estafa en la que los delincuentes contactan a la víctima haciéndose pasar por un amigo, familiar o alguien en una posición de autoridad, con el objetivo de engañarla y hacer que entregue dinero o información personal (Pérez, L., y Sánchez, C., 2021).
- Estafa telefónica Wangiri o “One Ring”: Los estafadores realizan llamadas telefónicas breves y luego cuelgan antes de que la víctima tenga la oportunidad de contestar. El

objetivo de esta estafa es incitar a la víctima a devolver la llamada, ya sea por curiosidad o por pensar que se trata de una llamada importante. Una vez que la víctima devuelve la llamada, se le redirige a un número de tarificación especial o de alto costo que genera ingresos para los estafadores (Sano, M., y Watanabe, T., 2018).

- Fraudes telefónicos indios: También conocidos como "Indian phone scams", son una forma de estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por representantes de empresas de informática y contactan a las víctimas para convencerlas de que sus equipos informáticos tienen problemas o han sido infectados por virus. Los estafadores utilizan técnicas de persuasión y manipulación para engañar a las víctimas y convencerlas de que deben pagar por reparaciones o servicios informáticos ficticios (Gupta, S. K., y Aggarwal, R., 2020).

- Phishing, vishing y SMSishing: Son técnicas de ingeniería social utilizada para engañar a las personas y obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios y otra información personal. Se realiza a través de correos electrónicos fraudulentos, mensajes de texto y sitios web falsos que parecen ser legítimos (UNODC, 2019).

- Contra los derechos de propiedad intelectual: Estos delitos incluyen la falsificación y piratería de productos, la distribución ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor y el robo de secretos comerciales (Alonso Gábana, M.L., 2017).
 - Piratería de acceso condicional: Se caracterizan por la distribución no autorizada de contenido protegido, como canales de televisión, películas, eventos deportivos y otros contenidos audiovisuales, eludiendo sus medidas de seguridad y protección (Moya Fuentes, M. del M, 2012).

- Skimming: Consiste en la instalación de dispositivos fraudulentos, conocidos como skimmers, en cajeros automáticos, terminales de puntos de venta o cualquier otro dispositivo de pago electrónico para interceptar y almacenar los datos de las tarjetas de los usuarios, como el número de tarjeta y el código PIN (López Pesquera, B. 2018).

- Fraude de tarjeta no presente o Card-not-present fraud: Es común en las compras en línea, por teléfono o por correo electrónico, donde el delincuente utiliza los datos de la tarjeta de crédito o débito robados o falsificados para realizar transacciones fraudulentas sin la presencia física de la tarjeta (Feedzai, 2021).
 - Sextortion: Implica el uso de información íntima, como imágenes o videos comprometedores, para extorsionar a las víctimas. Los delincuentes obtienen este material mediante engaños, hacking o manipulación psicológica, y luego amenazan con difundirlo públicamente a menos que se cumplan sus demandas (UNODC, 2020).
4. Finalmente, los niños, entre los usuarios más astutos, pero también más vulnerables de Internet, se enfrentan a delitos cibernéticos que implican la explotación sexual infantil en Internet, tales como la producción, distribución, descarga o posesión de material de abuso sexual infantil, la transmisión en vivo de abuso sexual infantil, el “grooming” y la solicitud en línea y la extorsión sexual, ligados a algunos de los anteriormente expuestos, pero con el objetivo de menores de edad.

1.2. Justificación del tema elegido

El cibercrimen es un fenómeno en constante evolución y expansión que afecta tanto a personas como a empresas e instituciones oficiales de todo el mundo. En los últimos años, la complejidad y la escala del ciberdelito ha aumentado y se ha perfeccionado, lo que ha creado una creciente preocupación por la ciberseguridad en la sociedad actual en todas sus esferas. (Interpol, s.f.).

En este contexto, realizar un estudio en ciberdelincuencia es muy importante y justificado. La ciberdelincuencia representa un desafío creciente en el ámbito global, con un aumento significativo de los delitos cibernéticos en los últimos años. Estos delitos abarcan una amplia gama de actividades maliciosas, como el robo de información personal, el fraude financiero, el ciberespionaje y los ataques cibernéticos a infraestructuras críticas.

En el periodo comprendido entre 2017 y 2021, se ha observado un aumento significativo en los delitos informáticos. En particular, en 2021 se registraron un total de 305.477 incidentes, lo que representa un incremento del 6,1% en comparación con el año anterior. Esto evidencia el crecimiento continuo de la cibercriminalidad en la actualidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de su aumento, su peso proporcional ha disminuido ligeramente en relación con el año 2020. Esto puede atribuirse en parte a las circunstancias especiales asociadas a la pandemia de la Covid-19 en ese último año. La proporción de delitos informáticos ha aumentado del 5,7% en 2017 al 15,6% en 2021. Estos datos subrayan la importancia y relevancia de abordar de manera efectiva y cooperativa la ciberdelincuencia en el contexto actual (Dirección General de Coordinación y Estudios, 2021).

Sin embargo, es relevante destacar que, a pesar de la creciente importancia de la ciberdelincuencia, existen escasas investigaciones y estudios específicos sobre la cooperación policial internacional en este ámbito. La falta de conocimiento profundo y la falta de intercambio de información entre las autoridades policiales dificultan la prevención, investigación y persecución efectiva de los delitos cibernéticos. Por lo tanto, este trabajo busca contribuir a llenar este vacío investigando y analizando la cooperación policial internacional con Europol en la lucha contra la ciberdelincuencia, identificando los desafíos, las buenas prácticas y las posibles mejoras en este campo crucial.

Este trabajo brinda la oportunidad de aprender sobre las principales formas de ciberdelincuencia, desde el phishing hasta el hacking, así como las herramientas y técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes, además de las herramientas que proporciona Europol para combatir esta nueva criminalidad creciente.

1.3. Problema y finalidad del trabajo

Este trabajo de fin de grado sobre la Ciberdelincuencia en cooperación con Europol, abordará la creciente incidencia de la ciberdelincuencia en todo el mundo y la necesidad de reforzar la cooperación entre países y autoridades policiales para combatir eficazmente estos delitos, y

considerando el desconocimiento de las herramientas de Europol por parte de muchos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS).

El trabajo buscará demostrar la importancia de que los miembros de las FFCCS estén familiarizados con las herramientas de Europol y sepan cómo utilizarlas para maximizar la cooperación policial internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, también intentará demostrar que la cooperación policial eficaz es esencial para hacer frente a los desafíos que plantea el ciberdelito y que Europol es una herramienta clave para facilitar esta cooperación a través de su experiencia, estructuras y herramientas de investigación.

1.4. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es conocer la utilización de las herramientas que pone a disposición Europol de los investigadores especializados en ciberdelincuencia, reto de esta nueva era digital.

Los objetivos que persigue este proyecto son:

- Analizar el fenómeno del ciberdelito y sus principales características, como los tipos de delitos más comunes, los perfiles de los delincuentes y las herramientas y métodos utilizados.
- Explorar el papel de Europol como agencia de cooperación policial en la lucha contra el ciberdelito, su estructura, funciones y herramientas de investigación.
- Identificar desafíos y barreras para la cooperación policial internacional en la lucha contra el ciberdelito, como las barreras legales, culturales y de idioma.
- Analizar casos concretos de cooperación policial internacional con Europol en la investigación y resolución de ciberdelitos y evaluar su eficacia y resultados.
- Proponer recomendaciones e iniciativas para fortalecer la cooperación policial internacional en la lucha contra el ciberdelito mediante la cooperación internacional con Europol.

2. Metodología

En este trabajo, se empleó una metodología basada en una revisión bibliográfica exhaustiva, abarcando diversas fuentes de información como libros, revistas académicas, artículos científicos y otros documentos citados. Esta revisión permitió recopilar y analizar la información relevante sobre ciberdelincuencia, la cooperación policial internacional con Europol y el uso de sus herramientas en la investigación de casos.

La revisión bibliográfica se llevó a cabo con el objetivo de obtener una comprensión profunda y actualizada del tema, así como identificar las mejores prácticas y enfoques utilizados en la lucha contra el ciberdelito y la cooperación policial. Se utilizaron bases de datos especializadas, como Scopus y Google Académico (Google Scholar), para acceder a una amplia gama de publicaciones académicas.

Para complementar la revisión bibliográfica y obtener información adicional, se realizaron encuestas a investigadores especializados en ciberdelincuencia. Estas encuestas tuvieron como objetivo obtener información de primera mano sobre el uso de las herramientas proporcionadas por Europol en sus investigaciones, así como conocer su experiencia y percepciones en relación con la cooperación policial internacional.

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de casos de investigación en los que se utilizó Europol y sus herramientas. Estos casos fueron seleccionados para destacar ejemplos concretos de la aplicación de las herramientas y la cooperación con Europol en la resolución de delitos cibernéticos.

Esta combinación de enfoques permitió obtener una visión integral de la cooperación policial internacional con Europol y el uso de sus herramientas en la lucha contra la ciberdelincuencia.

3. Marco teórico

La ciberdelincuencia es un fenómeno en constante evolución que tiene un impacto significativo en la sociedad, la economía y la seguridad nacional (Delgado y Briceño, 2017). En los últimos años, los delitos cibernéticos se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad de la información y la privacidad de los ciudadanos (González y Lasheras, 2019). La ciberdelincuencia también puede afectar a la economía global, ya que puede provocar grandes pérdidas económicas para las empresas y perjudicar la competitividad y el desarrollo económico de los países (Fuentes et al., 2018).

En Europa, la lucha contra el ciberdelito se ha intensificado a través de la implementación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia de 2001 (Convenio de Budapest), que establece un marco legal para la lucha contra el ciberdelito en Europa y más allá. Este convenio tiene como objetivo principal armonizar las leyes nacionales y fortalecer la cooperación internacional en la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos cibernéticos (BOE, 2010).

La importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia ha sido reconocida por organismos internacionales como Europol (Santana, 2019). Europol juega un papel fundamental en la prevención y el combate de los delitos cibernéticos, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades policiales de los estados miembros (Rojas, 2018).

En España, se cuenta con un marco normativo nacional de ciberseguridad que establece las pautas y regulaciones para la protección del ciberespacio. Destacando dentro de este marco se encuentra el Código de Derecho de la Ciberseguridad (de la mano del Instituto Nacional de Ciberseguridad), publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esta legislación cita las principales normas que deben tenerse en cuenta en relación con la protección del ciberespacio y el aseguramiento de la ciberseguridad (BOE e INCIBE, 2023).

3.1. Europol: La agencia europea de cooperación policial

Europol, la Agencia Europea de Policía, fue establecida en 1998 con sede en La Haya, Países Bajos. Fue creada para mejorar la cooperación policial en la Unión Europea y se convirtió en una agencia de la UE en 2010. Europol tiene como objetivo principal apoyar y fortalecer la actuación de las unidades competentes de los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas graves de delitos que afecten a dos o más Estados miembros (Policija.si, s.f.).

Bajo el contexto de la existencia de la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios a nivel europeo, la Agencia Europea de Cooperación Policial (Europol) se creó con el objetivo de gestionar la inteligencia criminal y combatir las formas graves de crimen organizado y terrorismo que se benefician de ello. La Agencia tiene su sede en La Haya (Países Bajos) y busca apoyar y reforzar la actuación de las unidades competentes de los Estados Miembros en la lucha contra la delincuencia organizada, terrorismo y otras formas de delitos graves que afecten a dos o más Estados Miembros. Los servicios de Europol son recibidos por las unidades nacionales y las agencias policiales encargadas de la investigación de los hechos delictivos en los Estados Miembros. Europol presta apoyo operativo y de inteligencia a los Estados Miembros en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, centrándose en delitos que amenazan gravemente la seguridad ciudadana, como terrorismo, tráfico de drogas a escala internacional, blanqueo de capitales a escala internacional, delincuencia económica organizada e internacional, falsificación de euro, contrabando considerado como grave, crimen organizado de todo tipo y delincuencia itinerante (Bell Pozuelo, 2022).

Europol tiene como objetivo proporcionar apoyo operativo y de inteligencia a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en los Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Las tareas de Europol incluyen el análisis de información, la creación de redes, el intercambio de información, la organización de operaciones conjuntas y el desarrollo de métodos y técnicas de investigación. La Agencia también trabaja para desarrollar la cooperación policial internacional y mejorar la

interoperabilidad entre los sistemas de información de los Estados miembros de la UE. Europol se centra en delitos graves y transnacionales, como el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la delincuencia financiera y el terrorismo (Policija.si, s.f.).

El Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) es el marco de trabajo de esta agencia europea. Este reglamento sustituye y deroga el anterior Reglamento (CE) nº 2009/371 y establece las funciones, objetivos y responsabilidades de la agencia.

Según el Reglamento, las funciones de Europol son la recopilación, análisis y difusión de información relacionada con la delincuencia grave, el terrorismo y otras formas de delitos graves que afecten a dos o más Estados Miembros, así como el apoyo y la coordinación de las investigaciones y operaciones conjuntas entre los Estados Miembros.

La agencia también tiene la responsabilidad de facilitar el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados Miembros y de otros terceros países y organizaciones internacionales, y de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por su actividad.

El Reglamento establece que Europol debe estar compuesta por una Dirección Ejecutiva y un Consejo de Administración, que deben trabajar en estrecha cooperación con las autoridades nacionales competentes y otras agencias de la Unión Europea.

En cuanto a su sede, el Reglamento establece que la agencia debe tener su sede en La Haya (Países Bajos), donde se encuentran también las Oficinas de Enlace de los Países Miembros y los organismos directivos de la agencia.

En resumen, el Reglamento (UE) 2016/794 establece el marco jurídico para el funcionamiento de Europol como agencia de la Unión Europea encargada de la cooperación policial y la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo a nivel europeo (BOE, 2016).

3.1.1. Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia (EC3)

El Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia (EC3) fue creado por Europol y tiene como objetivo reforzar la respuesta policial a la ciberdelincuencia en Europa. Fundado en 2013, el

EC3 trabaja en estrecha colaboración con las autoridades policiales nacionales y otras agencias de la UE para identificar, investigar y combatir las amenazas cibernéticas a nivel europeo. Entre las áreas de trabajo prioritarias del EC3 se encuentran el fraude en Internet, la explotación sexual infantil en Internet, el robo de propiedad intelectual, la ciberextorsión, los ataques a infraestructuras crítica y la ciberseguridad industrial. (Europol, s.f.).

El EC3 tiene un enfoque integral y multidisciplinario en la lucha contra la ciberdelincuencia. Cuenta con expertos en ciberseguridad, analistas de inteligencia, agentes de investigación y expertos en análisis forense digital, entre otros y se divide en cuatro áreas principales: prevención y concienciación, operaciones, análisis y desarrollo, y capacitación y apoyo. Estas áreas de trabajo se enfocan en la prevención de ciberataques, la coordinación de operaciones conjuntas, el análisis de amenazas y la formación y el apoyo a las fuerzas policiales de toda Europa (INCIBE, 2019).

3.1.2. J-CAT: Joint Cybercrime Action Taskforce

El J-CAT es una iniciativa impulsada por Europol, que involucra a representantes de diversos países y organizaciones internacionales con el objetivo de mejorar la coordinación y cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia. Esta unidad cuenta con un enfoque operativo y estratégico, y busca identificar, priorizar y coordinar acciones contra los delitos cibernéticos a nivel internacional.

La creación de la J-CAT es una respuesta a la creciente sofisticación y complejidad de los delitos cibernéticos, que han demostrado tener un impacto significativo en la sociedad, la economía y la seguridad nacional (García-Carpintero et al., 2020). La cooperación y coordinación internacional se han vuelto cada vez más importantes en la lucha contra la ciberdelincuencia, y la J-CAT se ha convertido en una herramienta clave en la prevención y enjuiciamiento de los delitos cibernéticos.

A través de la J-CAT, los países y organizaciones participantes pueden compartir información, conocimientos y recursos para llevar a cabo investigaciones y operaciones contra la ciberdelincuencia de manera más efectiva. Además, la J-CAT ha demostrado ser un elemento disuasorio contra los delincuentes cibernéticos, ya que han sido identificados y enjuiciados varios grupos delictivos gracias a esta unidad (Europol, 2022).

La creación de la J-CAT representa un avance significativo en la lucha contra la ciberdelincuencia a nivel internacional, fortaleciendo la cooperación y coordinación entre los países y organizaciones involucrados. Sin embargo, se hace necesario continuar desarrollando y fortaleciendo herramientas y estrategias efectivas para combatir la ciberdelincuencia, y seguir mejorando la colaboración entre el sector público y privado en esta materia.

3.1.3. EU Internet Referral Unit (EU IRU)

La Unidad de Remisión de Internet de la Unión Europea (EU IRU) se encarga de detectar y analizar contenido malicioso en Internet y redes sociales. Su objetivo es combatir el uso de Internet por parte de terroristas y extremistas violentos, quienes han utilizado estas plataformas para reclutar seguidores y promover actos terroristas. La EU IRU proporciona análisis estratégicos y operativos, identificando y denunciando contenido problemático, solicitando la eliminación de contenido utilizado por redes de contrabando y apoyando el proceso de remisión junto con la industria. La EU IRU desempeña un papel esencial en la protección de los ciudadanos europeos y en la lucha contra el terrorismo y el extremismo en Internet. (Europol, 2022).

3.1.4. Europol-Interpol Cybercrime Conference

La Europol-Interpol Cybercrime Conference es un evento que se realiza anualmente con el objetivo de discutir temas relevantes y actuales relacionados con la ciberdelincuencia y la seguridad cibernética. La conferencia es organizada conjuntamente por Europol e Interpol, y se enfoca en la innovación para combatir la ciberdelincuencia.

Los objetivos de la Europol-Interpol Cybercrime Conference son:

- Fomentar la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia y promover la innovación en seguridad cibernética.
- Proporcionar un foro para la discusión y el intercambio de información sobre tendencias y amenazas actuales y emergentes en la ciberdelincuencia.
- Facilitar la creación de redes entre las agencias policiales y otros expertos en ciberseguridad.

La conferencia cuenta con la presencia de expertos en seguridad cibernética, autoridades policiales y representantes de la industria, y se lleva a cabo a través de una serie de charlas y paneles de discusión (Europol, 2018), (Europol, 2021), (Interpol, 2021).

3.1.5. Europol Analysis Projects

Los Proyectos de Análisis (APs) se encuentran dentro del Sistema de Análisis de Europol, un sistema de procesamiento de información, y se centran en áreas específicas del crimen desde enfoques basados en productos, temáticos o regionales, como el tráfico de drogas, el terrorismo islamista y el crimen organizado italiano (Europol, s.f.).

Al trabajar con estos Proyectos de Análisis, los especialistas de Europol pueden priorizar los recursos, garantizar la limitación de propósito y apoyar a las autoridades de aplicación de la ley y a otras organizaciones asociadas de la UE para combatir el crimen organizado y el terrorismo, a través de:

- Analizar información e inteligencia relacionadas para obtener la mayor cantidad de información estructurada y concreta posible para que las autoridades policiales puedan alcanzar sus objetivos;
- Facilitar reuniones operativas entre los socios involucrados en los casos;
- Proporcionar experiencia y capacitación a las autoridades de aplicación de la ley para respaldar casos y compartir conocimientos;
- Desplegar oficinas móviles de Europol en el campo para operaciones, brindando acceso en tiempo real a la red de intercambio de información y bases de datos seguras de Europol;

- Proporcionar apoyo para la cooperación judicial y para abordar otras actividades delictivas relacionadas descubiertas en el curso de las investigaciones, como el lavado de dinero (Europol, s.f.).

Los Proyectos de Análisis más relacionados con la ciberdelincuencia los que se relacionan a continuación:

- AP Apate: Se enfoca especialmente en combatir el fraude del CEO, así como en brindar apoyo en casos relacionados con el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos y el marketing fraudulento masivo, las estafas románticas, la estafa piramidal, estafas en inversión, cartas nigerianas, estafas de compras y estafas en facturas falsas, entre otros (Europol, s.f.).
- AP Check-the-Web: Su función principal es prevenir y anticipar el uso indebido de herramientas en Internet por parte de terroristas (Europol, s.f.).
- AP Cyborg: Su objetivo es asistir en las investigaciones relacionadas con la delincuencia cibernética que afectan a las infraestructuras críticas de computación y redes en la Unión Europea. Se centra principalmente en los ciberdelitos cometidos por grupos organizados que generan grandes beneficios criminales. Esto incluye una amplia variedad de delitos de alta tecnología, como la creación y distribución de malware, el ransomware, el hacking, el phishing, la intrusión, el robo de identidad y el fraude relacionado con internet (Europol, s.f.).
- AP Dark Web: Brinda apoyo a las autoridades competentes de los Estados miembros, así como de terceros países y organizaciones internacionales, en la prevención y lucha contra la delincuencia asociada a la administración de plataformas de la Dark Web. Su objetivo principal es coordinar acciones conjuntas transversales para aplicar la estrategia de la UE para combatir el delito en la Dark Web. Para lograrlo, cuenta con capacidades operativas, analíticas y técnicas especializadas, que se utilizan para recopilar y analizar información relacionada con la Dark Web, desarrollar nuevas

herramientas y capacidades, brindar apoyo a iniciativas de capacitación, y crear campañas de prevención y concientización (Europol, s.f.).

- AP Terminal: Proporciona apoyo para investigaciones en fraude de pagos electrónicos y en línea a nivel internacional, lo cual es un mercado en rápido crecimiento para las redes criminales. Su objetivo es asegurar una respuesta efectiva a las nuevas amenazas y redes criminales, trabajando en colaboración con la aplicación de la ley, el sector privado y los reguladores, como el Banco Central Europeo y los bancos nacionales, para garantizar la seguridad y confianza de los clientes en los pagos electrónicos y en línea (Europol, s.f.).
- AP Twins: Apoya la prevención y lucha contra cualquier tipo de delito relacionado con la explotación y el abuso sexual infantil. Esto incluye la creación y distribución de material de abuso infantil en todas las plataformas en línea, así como otros delitos en línea que involucran a menores, como acoso, material indecente autogenerado por menores, extorsión sexual y transmisión en vivo de abuso infantil (Europol, s.f.).

Estos son los Proyectos de Análisis más relacionados con la ciberdelincuencia, aunque indirectamente podrían recibir apoyo de otros Proyectos de Análisis por vinculación con otros delitos, como, por ejemplo, pudiera ser el blanqueo de capitales.

3.1.6. Europol Platform for Experts (EPE)

La plataforma de expertos de Europol es una herramienta clave en la lucha contra la ciberdelincuencia y otros delitos relacionados en Europa. Esta plataforma permite a los expertos de distintos países compartir información, conocimientos y mejores prácticas, lo que permite mejorar la respuesta a los desafíos que plantean los delitos cibernéticos (Europol, s.f.).

La plataforma de expertos de Europol es una red en línea que permite a los expertos de los países miembros de la UE colaborar en tiempo real y compartir información de manera segura.

La plataforma proporciona acceso a una amplia gama de herramientas y recursos, como bases de datos, informes de inteligencia y herramientas de análisis de datos. Además, ofrece la posibilidad de realizar consultas en tiempo real a expertos de otros países y de recibir asesoramiento y apoyo en la gestión de investigaciones complejas (Europol, s.f.).

La plataforma de expertos de Europol es una muestra clara de la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. A través de esta herramienta, los expertos de distintos países pueden trabajar juntos para identificar y detener a los delincuentes cibernéticos y para proteger a las víctimas de estos delitos. La plataforma también es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada de manera efectiva para mejorar la seguridad y la protección de los ciudadanos europeos (Europol, s.f.).

3.1.7. Europol Tool Repository (ETR)

Es una plataforma segura y exclusiva para las FFCCS establecida por el Innovation Lab de Europol que permite compartir software no comercial y de costo cero desarrollado por las propias FFCCS y organizaciones de investigación y tecnología. Estos recursos se comparten con Europol bajo licencia para su distribución a las FFCCS con el objetivo del ETR de evitar la duplicación de esfuerzos y permitir que todas las fuerzas policiales de Europa se beneficien de herramientas innovadoras. Hay de 20 herramientas disponibles en el ETR han apoyado diversas investigaciones en toda Europa (Europol, 2023).

3.1.8. Grupo de Trabajo sobre Ciberdelincuencia de la Unión Europea (EUCTF)

El Grupo de trabajo sobre ciberdelincuencia de la Unión Europea (EUCTF) es una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la colaboración y coordinación entre los estados miembros de la UE en la lucha contra la ciberdelincuencia. La creación del EUCTF se basó en la necesidad de desarrollar una estrategia integral y coordinada para hacer frente a las amenazas cibernéticas a nivel europeo (Europol, 2021).

El EUCTF es uno de los principales grupos de trabajo en el ámbito de la ciberdelincuencia en Europa, y está compuesto por expertos en ciberseguridad y representantes de los estados miembros de la UE, así como de organizaciones internacionales como Europol y ENISA. Entre sus objetivos se encuentran la coordinación y el intercambio de información sobre amenazas y tendencias en el ámbito de la ciberdelincuencia, la identificación de buenas prácticas y la promoción de iniciativas de formación y concienciación en ciberseguridad (Comisión Europea, 2021).

El EUCTF ha llevado a cabo numerosas operaciones y ha contribuido al éxito de varias investigaciones y detenciones en el ámbito de la ciberdelincuencia en Europa. En el informe sobre la cibercriminalidad en España del Ministerio del Interior (2021), se destaca la importancia del EUCTF en la lucha contra la ciberdelincuencia y se mencionan algunos casos de éxito en los que ha participado.

El Grupo de trabajo sobre ciberdelincuencia de la Unión Europea (EUCTF) es una iniciativa fundamental para mejorar la seguridad cibernética a nivel europeo y promover la cooperación entre los estados miembros. Su papel en la lucha contra la ciberdelincuencia ha sido destacado en varios informes y su contribución ha sido fundamental para la identificación y detención de ciberdelincuentes en Europa.

3.1.9. Unidades Nacionales de Europol

Las Unidades Nacionales de Europol son la conexión entre Europol y los Estados miembros de la Unión Europea, y desempeñan un papel clave en la lucha contra la ciberdelincuencia y otras formas de delitos transnacionales. Estas unidades trabajan de forma estrecha con sus homólogos en otros países de la UE y con Europol, compartiendo información e inteligencia y coordinando operaciones conjuntas. Además, las Unidades Nacionales de Europol también son responsables de asegurar la implementación de las políticas de la UE en sus respectivos países, lo que incluye la aplicación de la legislación de la UE en materia de protección de datos y privacidad (Ministerio del Interior de la República de Macedonia del Norte., s.f.).

La cooperación y coordinación entre las Unidades Nacionales de Europol y Europol es esencial para enfrentar los desafíos de la ciberdelincuencia a nivel transnacional. Por ejemplo, en el Informe de Cibercriminalidad 2021 del Ministerio del Interior de España, se destaca la importancia de la cooperación internacional y la coordinación entre los Estados miembros de la UE y Europol para abordar el aumento de la actividad cibercriminal durante la pandemia de COVID-19.

El papel de las Unidades Nacionales de Europol en la lucha contra la ciberdelincuencia y otras formas de delitos transnacionales ha sido reconocido y respaldado por la UE y por organismos internacionales como Interpol. En su Estrategia de Ciberseguridad de la UE, la Comisión Europea subraya la necesidad de una cooperación estrecha entre Europol y las Unidades Nacionales de los Estados miembros para abordar la ciberdelincuencia de manera efectiva. Asimismo, Interpol destaca en su Informe sobre Ciberdelincuencia Global 2020 la importancia de la cooperación y coordinación entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley a nivel nacional e internacional para combatir la ciberdelincuencia.

Las Unidades Nacionales de Europol son una herramienta esencial para los investigadores de los Estados miembros de la UE en la lucha contra la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia transfronteriza. Estas unidades son responsables de la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades nacionales y Europol, lo que les permite acceder a las herramientas y servicios proporcionados por Europol, como la Europol Platform for Experts (EPE) y el European Cybercrime Centre (EC3).

Las Unidades Nacionales son la principal vía de comunicación entre los Estados miembros y Europol, y su trabajo es fundamental para garantizar que la información se comparta de manera eficiente y segura. Además, estas unidades tienen la tarea de asegurar que las investigaciones nacionales se coordinen adecuadamente con las investigaciones de Europol, lo que permite una respuesta más efectiva a los delitos transfronterizos.

3.2. Herramientas de Europol de apoyo a los ciberinvestigadores

3.2.1. Sistema de Información de Europol (SIE)

El Sistema de Información de Europol (EIS, por sus siglas en inglés de Europol Information System) es una base de datos centralizada de información e inteligencia criminal que almacena información sobre delitos internacionales graves, personas sospechosas o condenadas, estructuras delictivas y los medios utilizados para cometerlos. Además, permite la verificación de información más allá de las jurisdicciones nacionales u organizativas.

El EIS es utilizado por funcionarios de Europol, oficiales de enlace de los Estados miembros y expertos nacionales destacados en Europol, así como por personal de las Unidades Nacionales de Europol y de las autoridades competentes en los Estados miembros. También se ha utilizado para compartir listas de combatientes terroristas extranjeros.

Los datos son controlados por los propietarios y no pueden ser modificados por Europol o cualquier otro Estado miembro. El sistema garantiza el acceso adecuado a los datos según los perfiles de usuario y las restricciones establecidas por los propietarios de los datos (Europol, 2021).

3.2.2. Querying Europol Systems (QUEST)

Es una interfaz técnica la cual puede ser integrada con las soluciones de búsqueda nacionales de los Estados miembros. Esta integración permite a los servicios policiales de los diferentes Estados miembros realizar consultas en las bases de datos del EIS como parte fundamental de sus procesos de consulta en bases de datos internacionales.

En la actualidad, QUEST permite realizar búsquedas relacionadas con datos de personas, armas de fuego, documentos de identidad, medios de comunicación y medios de transporte, y en el futuro se plantea implementar otras muchas. Además de los datos del EIS, Europol está trabajando en la disponibilidad de acceso a las bases de datos del Sistema de Análisis de Europol (EAS por sus siglas en inglés, Europol Analysis System) para ser buscados a través de QUEST+ (European Court of Auditors, 2021).

3.2.3. Secure Information Exchange Network Application (SIENA)

Lanzado en 2009, el Sistema de Intercambio Seguro de Información (SIENA) es una plataforma de vanguardia que satisface las necesidades de comunicación de las fuerzas del orden de la Unión Europea, permite el intercambio ágil y fácil de información operativa y estratégica relacionada con la delincuencia entre:

- Oficiales de enlace, analistas y expertos de Europol.
- Autoridades policiales de los Estados miembros.
- Terceros con los que Europol tiene acuerdos de cooperación o trabajo.

Ya ha sido implementado en las operaciones diarias de:

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Unión Europea.
- Socios de cooperación de Europol como Eurojust, Frontex, OLAF e Interpol.
- Terceros estados fuera de la Unión Europea, como Australia, Canadá, Noruega, Liechtenstein, Moldavia, Suiza, Estados Unidos, entre otros muchos.

Se ha implementado en canal principal “punto a punto” de las oficinas de recuperación de activos (AROs), los centros de cooperación policial aduanera (PCCCs), las unidades de información de pasajeros (PIUs), las unidades de inteligencia financiera (FIUs), los equipos de búsqueda activa de fugitivos (ENFAST), las unidades de tácticas especiales (ATLAS), entre otras, desarrollándose un marco específico para manejar información restringida relacionada con la lucha contra el terrorismo (Europol, 2022).

En el ámbito de la operativa policial española, la aplicación SIENA permite el acceso directo a los casos asignados a los cuerpos policiales españoles con competencias de investigación y ciberinvestigación, como los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y la Guardia Civil. Además, ciertas unidades de la Policía Nacional investigación y ciberinvestigación tienen acceso directo a SIENA sin tener que solicitar información a la Unidad Nacional de Europol (Bell Pozuelo, J., 2022).

3.2.4. Sistema de análisis de Europol (EAS)

El EAS (Europol Analysis System en inglés), Sistema de Análisis de Europol, es una plataforma operativa que almacena datos proporcionados por las partes involucradas en Europol. Este sistema permite la gestión centralizada de la información y la utilización de diversas herramientas analíticas para asegurar que las capacidades de análisis sean altamente efectivas. Realiza cruce de datos mediante la información aportada de investigaciones en activo, reportando mediante informes especializados, recomendaciones, similitudes en otros países al objeto de compartir datos, iniciar una cooperación o realizar investigaciones conjuntas. Europol realiza una evaluación constante de estas capacidades y de la tecnología subyacente para garantizar que sus analistas trabajen siempre con herramientas de vanguardia. De esta manera, se busca mantenerse actualizado en cuanto a las últimas innovaciones tecnológicas que puedan potenciar las capacidades analíticas y asegurar el éxito en su misión. (Europol, 2021).

3.2.5. Large File Exchange (LFE)

El Large File Exchange o Intercambiador de archivos de gran tamaño, es una herramienta que brinda a los investigadores la posibilidad de intercambiar grandes volúmenes de datos de manera rápida y segura. Como una extensión natural de la función de adjuntar archivos de SIENA, LFE permite a los Estados miembros y terceros intercambiar información operativa y estratégica más allá de las limitaciones de SIENA (Europol, s.f).

El Large File Exchange (LFE) permite el intercambio seguro de archivos que exceden el límite de tamaño (50 MB) de la aplicación de Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA) de Europol cuando surge la necesidad (por ejemplo, enviar una imagen de un disco duro o una copia de un servidor) (Europol, s.f).

3.2.6. Videoconference for Operational Purposes (VCOP)

La Videoconferencia para Fines Operativos (VCOP) brinda a Europol, los Estados miembros y las terceras partes un entorno virtual seguro de reuniones, donde se pueden discutir contenidos operativos, personales y sensibles. Esta plataforma permite la comunicación en tiempo real entre las partes involucradas, facilitando la coordinación y el intercambio de

información crucial para las operaciones conjuntas. Gracias a la VCOP, se puede discutir de manera segura y confidencial contenido estratégico y táctico, promoviendo la colaboración efectiva y la toma de decisiones informadas en la lucha contra el crimen transnacional (Europol, 2021).

3.2.7. Virtual Command Post (VCP)

El Puesto de Mando Virtual (VCP, por sus siglas en inglés) es una solución de colaboración en tiempo real que conecta con seguridad a los agentes (voz y video) en el terreno con el centro de mando, permitiendo una coordinación efectiva en operaciones internacionales. Esta plataforma ofrece una vista táctica y un sistema de mensajería instantánea que facilita la comunicación entre los participantes, además de contar con un mecanismo de asignación de tareas que permite realizar un seguimiento y asignar responsabilidades durante las operaciones (Consejo de la Unión Europea, 2020).

3.2.1. Chainalysis - Plataforma de datos Blockchain

Chainalysis es una empresa líder en el análisis de cadenas de bloques (blockchain) y criptomonedas que colabora estrechamente con Europol en la lucha contra el crimen financiero. Sus herramientas y tecnologías permiten rastrear y analizar transacciones en criptomonedas, identificando posibles actividades ilícitas, como blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La colaboración entre Chainalysis y Europol ha fortalecido las capacidades de investigación y persecución del delito, brindando información valiosa sobre las redes criminales que operan en el entorno digital. Esta alianza estratégica ha contribuido significativamente a la eficacia de Europol en la identificación y desmantelamiento de organizaciones delictivas que utilizan criptomonedas para ocultar y transferir activos ilícitos (Chainalysis, s.f.).

3.2.2. Image and Video Analysis System (IVAS)

IVAS permite la verificación cruzada de archivos multimedia basada en el contenido visual y sus metadatos, como EXIF, nombres de archivo y rutas de directorio en el marco de las investigaciones relacionadas con la explotación sexual infantil.

Los datos que consisten en archivos multimedia con metadatos contribuidos a Europol son gestionados en el Sistema de Análisis de Imágenes y Vídeos (IVAS, por sus siglas en inglés).

Permite priorizar los archivos multimedia para que los usuarios se enfoquen en el material de explotación sexual infantil que muestra víctimas y/o delincuentes aún no identificados (Europol, 2019).

3.2.3. Europol Malware Analysis Solution (EMAS)

El EMAS, conocido como Sistema de Análisis Automatizado de Malware, es una solución altamente dinámica que se encarga de analizar de manera automatizada las muestras de programas maliciosos enviadas por los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Su funcionamiento se lleva a cabo en un entorno completamente aislado y rigurosamente controlado. Este sistema tiene la capacidad de simular un entorno de computadora anfitrión, así como una red de área local conectada, e incluso ofrece cierto nivel de conectividad a Internet. Se centra en la detección exhaustiva de todas las actividades maliciosas generadas por el malware. Esto incluye el monitoreo del tráfico de red provocado por el malware, como el correo electrónico, las redes peer-to-peer, las conexiones a centros de comando y control, así como la propagación a través de redes y recursos compartidos de red.

Además, el EMAS proporciona un entorno simulado a la muestra analizada mediante el uso de versiones personalizadas de las API (Interfaces de Programación de Aplicaciones) necesarias para su ejecución. Se emplean diversas tecnologías, incluyendo el API hooking, para garantizar la compatibilidad con diferentes soluciones y maximizar la eficacia del análisis.

Asimismo, se aplican medidas de seguridad adicionales para asegurar que la existencia del EMAS no sea detectada por la muestra de malware, garantizando así la confidencialidad y efectividad de los análisis realizados (Europol, 2015).

3.2.4. Terminal and Online Fraud (TOF) Catalogue

El Catálogo TOF es una herramienta para la lucha contra las estafas online. Reúne imágenes de autores desconocidos proporcionadas por los Estados Miembros y países con acuerdos operativos con Europol. Su principal objetivo es facilitar la identificación de individuos desconocidos que están involucrados activamente en la comisión de estafas online y a través de terminales (Europol, s.f).

3.2.5. Universal Forensic Extraction Device (UFED)

El Universal Forensic Extraction Device (UFED) o en castellano Dispositivo universal de extracción forense, es una herramienta especializada en la extracción forense de datos de dispositivos electrónicos, desempeñando un papel fundamental en investigaciones criminales y en el campo de la seguridad digital. Una de las principales fortalezas del UFED radica en su capacidad para realizar extracciones forenses de manera rápida y eficiente, minimizando el tiempo necesario para obtener pruebas digitales valiosas. Esto resulta especialmente crucial en investigaciones urgentes o situaciones en las que el tiempo es esencial, ofreciendo una amplia compatibilidad con diferentes sistemas operativos y modelos de dispositivos, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para las fuerzas del orden y los profesionales forenses. (Urbano, L.J., 2018)

3.2.6. Oficina móvil

La Oficina Móvil de Europol es un recurso estratégico que brinda a los Estados miembros acceso inmediato y continuo a las bases de datos y servicios de Europol. Esta iniciativa permite a los funcionarios y autoridades de los Estados miembros utilizar los recursos operativos y tecnológicos de Europol en cualquier momento y lugar. La Oficina Móvil responde a las solicitudes de los Estados miembros y se despliega para ofrecer apoyo y asistencia en el lugar requerido. Esta conexión en vivo a las bases de datos y plataformas de Europol garantiza una colaboración eficiente y una respuesta rápida en operaciones conjuntas. De este modo, la Oficina Móvil de Europol fortalece la cooperación internacional y facilita el intercambio de información para combatir eficazmente la delincuencia transnacional (Europol, 2021).

4. La colaboración entre Europol, la Unidad Nacional de Europol y las fuerzas de seguridad españolas

La Unidad Nacional de Europol en España trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad españolas, como la Guardia Civil y las policías autonómicas, incluyendo la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra. Estas fuerzas de seguridad tienen oficiales de enlace destacados en la Unidad Nacional de Europol para atender los asuntos que se les derivan en virtud de su ámbito competencial y demarcación territorial.

En la Unidad Nacional, además de los oficiales de enlace de las policías autonómicas, se encuentran miembros de la Guardia Civil pertenecientes a las escalas de suboficiales y de cabos y guardias, los cuales forman parte de los grupos operativos encargados de llevar a cabo las investigaciones y operaciones policiales en el ámbito europeo. La colaboración y coordinación entre la Unidad Nacional de Europol y las fuerzas de seguridad españolas resulta crucial para la prevención y lucha contra el crimen organizado y transnacional (Europol, 2019).

4.1. La Unidad Nacional de Europol en España

La Unidad Nacional de Europol en España (UNE) es un órgano especializado adscrito a la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional, que actúa como punto de contacto para la cooperación policial y el intercambio de información con Europol. Su objetivo es coordinar y apoyar la lucha contra la delincuencia grave y organizada que afecta a más de un Estado miembro de la Unión Europea. La UNE en España trabaja en estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos españoles, así como con las autoridades policiales de otros países miembros de Europol.

Está estructurada orgánicamente de la siguiente manera:

- Jefatura Unidad Nacional (HENU).
- Secretaría.
- Oficina Nacional de Enlace en Europol (La Haya).

- Sección de Coordinación Operativa.
 - Grupo Operativo I.
 - Grupo Operativo II.
- Sección de Documentación.
- Sección de Análisis.

La Jefatura de la Unidad Nacional (HENU), que se encarga de supervisar todas las actividades que se realizan dentro de la unidad. La HENU cuenta con una Secretaría que se encarga de la gestión y el apoyo administrativo y logístico a la unidad.

La Oficina Nacional de Enlace en Europol (La Haya), esta es una sección de la unidad que se encarga de establecer y mantener el contacto con Europol, asegurando el intercambio de información y la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional. La Sección de Coordinación Operativa es responsable de coordinar las operaciones y las investigaciones ACTIVAS llevadas a cabo por la unidad y los grupos de investigación correspondiente de los diversos cuerpos, y está dividida en dos Grupos Operativos: el Grupo Operativo I y el Grupo Operativo II. El Grupo Operativo I se centra en la lucha contra el tráfico de drogas, la inmigración irregular, la trata de seres humanos y el terrorismo, mientras que el Grupo Operativo II se centra en la lucha contra el crimen organizado, cibercrimen, la delincuencia económica y financiera y la delincuencia violenta. Ambos grupos operativos trabajan en colaboración con otras unidades de la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad españolas y de otros países.

Además, la unidad cuenta con una Sección de Documentación, encargada de la gestión de información estratégica y coordinación de reuniones y proyectos de alto nivel, y una Sección de Análisis, responsable del análisis y la evaluación de la información obtenida en las investigaciones, el acceso a las aplicaciones de Europol y gestión de proyectos relacionados con el almacenaje y explotación de la información e inteligencia. La estructura de la Unidad Nacional de Europol en España está diseñada para asegurar una cooperación efectiva con

Europol y otras fuerzas de seguridad, para combatir eficazmente el crimen transnacional en todas sus formas.

Dentro de la estructura de la Unidad Nacional de Europol en España, es importante destacar la figura del miembro de la Guardia Civil con rango de oficial que actúa como coordinador de las gestiones provenientes de la Guardia Civil. Asimismo, las policías autonómicas de Ertzaintza, Mozos de Escuadra y Policía Foral de Navarra también cuentan con oficiales de enlace dentro de la Unidad Nacional de Europol. Estos oficiales se encargan de atender los asuntos que se les derivan en virtud de su ámbito competencial y demarcación territorial, reforzando así la coordinación y colaboración entre los distintos cuerpos policiales en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional (Europol, 2019).

Todos los cuerpos policiales, están sujetos a la supervisión de la Unidad Nacional de Europol (UNE). Esta supervisión garantiza que se cumplan con los estándares y protocolos establecidos a nivel europeo en la lucha contra el crimen transnacional y la cooperación policial en el seno de Europol.

4.1.1. Colaboración con Policía Nacional

A nivel central, la Brigada Central de Investigación Tecnológica (BCIT) desempeña un papel crucial en la lucha contra la delincuencia en el entorno digital, respondiendo a los desafíos que plantean los delitos informáticos. Entre las responsabilidades de esta unidad policial, adscrita a la Unidad de Investigación Tecnológica (también conocida como Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC)) de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) de la Dirección General de la Policía, se encuentra la investigación y persecución de los delitos cibernéticos a nivel nacional e internacional. La BCIT también cumple la función de ser el Centro de Prevención y Respuesta E-Crime de la Policía Nacional (Policía Nacional, s.f).

La BCIT lleva a cabo una amplia gama de funciones, que incluyen la realización de investigaciones complejas, la coordinación de operaciones que involucran a diferentes

Jefaturas Superiores y la representación internacional, ejecución y coordinación de investigaciones que se originan en otros países (Policía Nacional, s.f).

En el ámbito periférico, en las diferentes Brigadas Provinciales de Policía Judicial, Brigadas Locales de Policía Judicial y Grupos de Investigación de Distrito, se encuentran establecidos grupos especializados en cibercrimen que operan dentro de su demarcación policial. Estos equipos trabajan en estrecha colaboración con la Unidad de Investigación Tecnológica, con el fin de fortalecer las investigaciones y el intercambio de información en la lucha contra el cibercrimen.

La cooperación con Europol la podemos dividir en dos vertientes:

- A nivel central: La BCIT (o UCC) gestiona de forma autónoma sus propios casos a través de la plataforma SIENA para la gestión, análisis y seguimiento de investigaciones relacionadas con delitos cibernéticos y tecnológicos. Esta descentralización de la UNE puede agilizar el proceso de investigación, contribuyendo a la lucha contra los delitos en el ámbito digital.
- A nivel periférico: Las brigadas provinciales, locales y grupos de distrito encargados de la investigación de ciberdelitos tienen acceso a las herramientas de Europol de manera indirecta a través de los funcionarios de la Policía Nacional destinados en la UNE. Estos funcionarios actúan como intermediarios y proporcionan apoyo en la gestión de sus casos, ofreciendo recomendaciones y orientación durante el proceso. Gracias a esta colaboración, las unidades de investigación a nivel provincial y local pueden beneficiarse de la experiencia y conocimientos especializados de los funcionarios de la UNE, asegurando así una mayor eficacia en la lucha contra los delitos cibernéticos.

4.1.2. Colaboración con Guardia Civil

El Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil, junto con sus Equipos de Investigación Tecnológica (EDITEs) en cada provincia de España, se encarga de investigar los

delitos cometidos a través de Internet y sistemas de información. Su labor se coordina a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), la cual tiene como misión brindar asesoramiento técnico al mando de la Jefatura de la Policía Judicial y centralizar la información sobre delincuencia para el funcionamiento de las unidades territoriales de Policía Judicial (Guardia Civil, s.f.)

La Guardia Civil, como parte de su colaboración con Europol, gestiona de forma directa sus propios casos a través de la aplicación SIENA, de la que tienen acceso directo debido a la descentralización. Aunque la Unidad Nacional de Europol actúa como intermediaria, los funcionarios de la Guardia Civil también participan activamente en esta unidad, trabajando en estrecha colaboración con sus homólogos internacionales para combatir el crimen transnacional y garantizar la seguridad en la Unión Europea. Además, los Oficiales de Enlace de la Guardia Civil en Europol desempeñan un papel crucial al brindar apoyo y asistencia a sus colegas, asegurando una comunicación fluida y una cooperación efectiva en la lucha contra la delincuencia a nivel internacional (Bell Pozuelo, 2022).

4.1.3. Colaboración con Mossos d'Esquadra

La Unidad de Ciberseguridad (UCIBER) de los Mossos d'Esquadra es el equipo encargado de gestionar la seguridad de la información de los sistemas de información policiales y de dar respuesta a incidentes. Forma parte de la Policía de la Generalitat y está dedicada a garantizar la protección y el buen funcionamiento de los recursos tecnológicos utilizados en la entidad. Además, la UCIBER también participa en foros de CSIRT, como el ISMS Forum Spain, para colaborar con otras organizaciones y compartir conocimientos en materia de seguridad informática. (Equipos de Ciberseguridad y Gestión de Incidentes españoles, s.f.)

Recientemente, la gestión de casos por parte de Mossos d'Esquadra se ha descentralizado, permitiéndoles gestionar sus propios en SIENA casos de manera autónoma. Esta nueva dinámica ha sido respaldada por oficiales de enlace de Mossos d'Esquadra en la Unidad Nacional de Europol, quienes brindan un valioso apoyo en el proceso. Anteriormente, los casos de Mossos d'Esquadra eran gestionados por el personal de la Policía Nacional y la

Guardia Civil en la Unidad Nacional de Europol, quienes recibían solicitudes y peticiones de colaboración de este cuerpo. Sin embargo, el cambio hacia la gestión descentralizada ha permitido una mayor autonomía y una respuesta más eficiente por parte de Mossos d'Esquadra (Bell Pozuelo, 2022).

4.1.4. Colaboración con Ertzaintza

Dentro de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, se encuentra un grupo altamente especializado en el ámbito de la ciberdelincuencia. Este grupo, conocido como la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información (SCDTI), está conformado por agentes con formación específica en aspectos jurídicos y técnicos, así como una amplia experiencia en investigación criminal. La principal función de la SCDTI es llevar a cabo la identificación, investigación y persecución de los delitos relacionados con Internet y las TIC. Estos agentes brindan apoyo técnico y asistencia en todas las actuaciones de la Ertzaintza relacionadas con estos delitos (Ertzaintza. s.f.).

La Ertzaintza, al igual que los Mossos d'Esquadra, ha adoptado un enfoque de autogestión de casos en SIENA. Esto significa que son responsables de gestionar sus propios temas de forma descentralizada, sin depender de otras agencias policiales. Esta autonomía les permite tomar decisiones operativas y estratégicas de manera más ágil y eficiente, adaptándose a las necesidades y peculiaridades de su territorio. La capacidad de autogestión de casos de la Ertzaintza destaca como un elemento clave en su labor para mantener la seguridad y el orden en el País Vasco, contribuyendo así a la lucha contra el crimen y la protección de los ciudadanos. Igualmente, también cuenta con el respaldo y apoyo de sus oficiales de enlace en la UNE (Bell Pozuelo, 2022).

4.1.5. Colaboración con Foral de Navarra

El Grupo de Delitos Informáticos en Navarra tiene la responsabilidad de investigar y perseguir los ciberdelitos cometidos en la región. Este grupo policial se encarga de llevar a cabo las labores de investigación relacionadas con los delitos cometidos a través de internet y otros medios tecnológicos, según la Orden Foral 174/2016, de 11 de octubre.

Finalmente, la Policía Foral de Navarra, al igual que otros cuerpos con gestión descentralizada, gestiona sus propios casos. Esta institución policial ha asumido la responsabilidad de investigar y abordar delitos en su territorio, lo que les permite tener un mayor control y conocimiento de la realidad local. Además, al igual que sus homólogos también recibe el apoyo de sus enlaces en la UNE. La presencia de sus enlaces en la UNE permite a la Policía Foral acceder a recursos y compartir información valiosa para combatir eficazmente los delitos transnacionales y contribuir a la seguridad en el ámbito europeo.

4.1.6. Encuesta sobre la colaboración en las diferentes FFCCS

Para este TFG se ha realizado una encuesta cuantitativa sobre el uso de las herramientas proporcionadas por Europol a un total de 29 ciberinvestigadores, pertenecientes a Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra y otros cuerpos. Las preguntas formuladas se encuentran en el ANEXO 1 y los gráficos con las encuestas en el ANEXO 2:

Análisis de los resultados:

En primer lugar, es relevante destacar que el 68% de los encuestados indicó que las investigaciones se llevan a cabo a nivel nacional, mientras que otros mencionaron un enfoque más local a nivel provincial o de comunidad autónoma. Esto sugiere que existe una combinación de esfuerzos a diferentes escalas para combatir el ciberdelito en el país.

En cuanto al conocimiento de las herramientas de Europol, se observa que el 38% de los encuestados reportó tener un conocimiento básico, mientras que otro 38% mencionó no estar familiarizado con estas herramientas. Por otro lado, el 24% afirmó estar completamente familiarizado con ellas. Estos resultados resaltan la necesidad de mejorar la difusión y capacitación en relación con estas herramientas para garantizar un uso efectivo por parte de los profesionales involucrados en la lucha contra el ciberdelito.

En relación con el uso de las herramientas de Europol, se evidencia que el 45% de los participantes afirmó haberlas utilizado en ocasiones específicas o regularmente, mientras que el 45% indicó no haberlas utilizado nunca. Estos datos sugieren que aún existe un porcentaje considerable de profesionales que no han tenido la oportunidad de aprovechar plenamente estas herramientas en su trabajo.

En cuanto a la percepción sobre el impacto de las herramientas de Europol en la eficacia de las investigaciones y la lucha contra el ciberdelito en España, el 68% de los encuestados opinó que estas herramientas mejoran dichos aspectos en mayor o menor grado. Esto subraya la importancia de las herramientas de Europol como apoyo en la prevención y persecución de delitos cibernéticos.

En relación con la capacitación y el apoyo, el 76% de los participantes consideró que no hay suficiente capacitación y apoyo para el uso de las herramientas de Europol y el resto que podría mejorarse. Esto indica la necesidad de mejorar la formación y el respaldo para maximizar el potencial de estas herramientas en la práctica.

Asimismo, es significativo que el 100% de los encuestados opinó que se debería fomentar la utilización de las herramientas de Europol dentro de los cuerpos policiales en España. Esto refuerza la idea de que existe un consenso general sobre la importancia de aprovechar plenamente estas herramientas en la lucha contra el ciberdelito.

En cuanto a las dificultades y barreras experimentadas al utilizar las herramientas de Europol, el 65% de los encuestados mencionó haber enfrentado obstáculos en su trabajo. Esto destaca la necesidad de abordar y superar los desafíos asociados con la accesibilidad y la usabilidad de estas herramientas para garantizar su eficacia y utilidad en la práctica.

Se puede observar que la mayoría de los encuestados (42%) no han experimentado el rechazo de consultas por parte de su Unidad Nacional de Europol. Sin embargo, aquellos que sí han

recibido un rechazo (27%), muestran que en la mayoría de los casos se les proporcionaron instrucciones o sugerencias para canalizar sus peticiones, lo que sugiere una cierta disposición por parte de Europol para ayudar a los investigadores a encontrar alternativas o soluciones. En cuanto a la importancia del rechazo en la investigación, el porcentaje más alto (50%) indica incertidumbre sobre su impacto, lo que sugiere que puede variar según el caso. No obstante, una proporción considerable (25%) consideró que el rechazo fue crucial y obstaculizó significativamente el progreso de su investigación. Estos resultados señalan la importancia de establecer canales efectivos de comunicación y colaboración entre los investigadores y Europol para garantizar un flujo adecuado de información y apoyo en el desarrollo de investigaciones relacionadas con delitos transnacionales.

En relación con la satisfacción con la Unidad Nacional de Europol, se observa que la puntuación promedio fue de 6,8 sobre 10, entendiéndose que cada cuerpo se refiere a sus enlaces. Esto sugiere que hay espacio para mejorar y aumentar la satisfacción de los usuarios en relación con los servicios proporcionados por la Unidad Nacional de Europol.

Finalmente, en cuanto a la descentralización o centralización de las herramientas de Europol, se aprecia una división de opiniones entre los encuestados. El 37,5% considera que deberían descentralizarse a nivel de las diferentes unidades, mientras que el 31,3% opinó que deberían centralizarse en la Unidad Nacional de Europol. Estos resultados indican la existencia de diferentes perspectivas sobre la estructura organizativa óptima para el uso y la gestión de estas herramientas.

En resumen, los resultados de la encuesta señalan la importancia de mejorar la difusión, capacitación y apoyo para el uso efectivo de las herramientas de Europol en la investigación de ciberdelitos en España. Además, destacan la necesidad de abordar las dificultades y barreras encontradas por los profesionales en el uso de estas herramientas, así como de trabajar en la mejora de la satisfacción de los usuarios y en la definición de una estructura organizativa adecuada para su gestión.

5. Análisis de casos reales

5.1. Análisis 1³: Caso real de Policía Nacional

El primer caso muestra la de desarticulación de una red delictiva que operaba en España, ofreciendo falsas inversiones en criptomonedas con la promesa de "ganar dinero desde su domicilio". El análisis de esta noticia revela varios aspectos relevantes.

En primer lugar, se destaca la sofisticación de las técnicas utilizadas por la organización criminal para captar inversores. Estas incluyen la organización de eventos multitudinarios en hoteles de lujo, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama. Estas estrategias buscaban generar confianza y aparentar un alto estatus económico, lo que resultaba atractivo para las potenciales víctimas.

En segundo lugar, se evidencia la importancia de las criptomonedas como medio de estafa. La red criminal promovía la inversión en criptoactivos, ofreciendo rendimientos superiores al mercado y mayores beneficios por la captación de nuevos inversores. Además, utilizaban páginas web fraudulentas controladas por la organización para dar una falsa apariencia de autenticidad y obtener mayor visibilidad en internet. Esto resalta la necesidad de una mayor regulación y concienciación en torno al uso seguro de las criptomonedas.

En tercer lugar, se observa el modus operandi de la organización criminal al impedir a las víctimas retirar su dinero e incentivar su involucramiento en el negocio, realizando labores de captación de nuevos inversores. Esta estrategia muestra la forma en que la red extendía su influencia y control sobre las víctimas, aprovechándose de su deseo de obtener ganancias y convenciéndolas de continuar participando en el esquema fraudulento.

³ La Policía Nacional desarticula una red que ofrecía "ganar dinero desde su domicilio" con falsas inversiones en criptomonedas. Disponible en: <https://www.interior.gob.es/opencms/ca/detalle/articulo/La-Policia-Nacional-desarticula-una-red-que-ofrecia-ganar-dinero-desde-su-domicilio-con-falsas-inversiones-en-criptomonedas/>

Por último, es importante destacar la colaboración entre las autoridades policiales y la detención de 12 personas en diferentes ciudades del país. Este tipo de acciones son fundamentales para desmantelar redes criminales y enviar un mensaje claro de que este tipo de actividades fraudulentas no serán toleradas.

5.1.1. Posibles herramientas de Europol a utilizar

Secure Information Exchange Network Application (SIENA): Facilitaría la colaboración y el intercambio de información crucial para coordinar las acciones y esfuerzos conjuntos contra la red criminal, ya que se observan links con otros países miembros o con acuerdos operativos con Europol.

Sistema de análisis de Europol (EAS): Con los datos aportados en SIENA y al ser una investigación en activo, ayudaría a identificar patrones, conexiones y posibles nexos con otras organizaciones delictivas operando en otros países, lo que respaldaría la investigación y la cooperación internacional.

Videoconference for Operational Purposes (VCOP): En caso de encontrar similitudes o casos similares o vinculadores en otros estados, facilitaría la comunicación entre las partes involucradas, permitiendo la coordinación y el intercambio de información crucial para las operaciones conjuntas y aunar esfuerzos.

Chainalysis - Plataforma de datos Blockchain: Para seguir el rastro de los criptoactivos y hallar más víctimas y observar el rastro del dinero mediante la cadena de bloques para identificar y rastrear transacciones de criptomonedas realizadas por los sospechosos. Identificaría las direcciones asociadas con los sospechosos y las relacionaría con otras transacciones. Esto permitiría trazar las conexiones entre diferentes transacciones y direcciones, lo que podría ayudar a identificar posibles redes o actividades sospechosas.

Universal Forensic Extraction Device (UFED) y Oficina móvil: Podría ser útil durante las entradas, registros y detenciones en el contexto de la recopilación y extracción forense de datos de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tablets u otros dispositivos

digitales. Estas herramientas permiten a los investigadores acceder y analizar la información almacenada en dichos dispositivos con el fin de obtener pruebas relevantes para una investigación.

5.2. Análisis 2⁴: Caso real de Guardia Civil

Este segundo caso trata sobre una campaña de malware llamada 'SMSFactory' detectada por la Guardia Civil. Este malware se distribuye entre los usuarios y tiene como objetivo engañar a los usuarios para que descarguen una aplicación maliciosa en sus dispositivos. Una vez instalado, el malware roba información personal y realiza acciones no autorizadas, como enviar SMS premium y realizar llamadas a números de tarificación especial. El malware se distribuye mediante anuncios maliciosos en sitios web, incluyendo sitios de publicidad, contenido para adultos y streaming. Los usuarios son redirigidos a la descarga de la aplicación maliciosa mientras intentan acceder a ciertos contenidos, y su propósito es hacer que los usuarios se suscriban a servicios premium y realicen llamadas a números de tarificación especial. Para lograrlo, el malware envía información robada del dispositivo a un servidor controlado por los cibercriminales, quienes luego envían instrucciones al dispositivo para llevar a cabo estas acciones.

5.2.1. Posibles herramientas de Europol a utilizar

Secure Information Exchange Network Application (SIENA) y el Sistema de análisis de Europol (EAS): Por motivos similares expresados en el caso anterior.

Europol Malware Analysis System (EMAS): Esta herramienta podría haber sido utilizada para analizar y examinar el malware identificado como 'SMSFactory'. Permitiría el análisis de malware para comprender su funcionamiento, identificar su origen y desarrollar contramedidas efectivas.

⁴ La Guardia Civil alerta de una campaña de malware en España que afecta a la instalación de 'apps' en el móvil. Disponible en: <https://www.20minutos.es/tecnologia/guardia-civil-alerta-campana-malware-instalacion-apps-5013057/>

6. Problemática, necesidades y recomendaciones

6.1. Problemática y necesidades detectadas en la cooperación con Europol

6.1.1. Problemática y necesidades en formación

En el ámbito de la cooperación con Europol, se ha identificado una problemática importante relacionada con la falta de formación en el uso de las herramientas que esta institución pone a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas. A pesar de contar con recursos tecnológicos y herramientas avanzadas proporcionadas por Europol, muchos profesionales de la seguridad carecen de la capacitación necesaria para aprovechar plenamente su potencial.

Esta falta de formación se traduce en un desconocimiento generalizado de la gran variedad de herramientas y del catálogo de productos que Europol ofrece. Las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas no están plenamente conscientes de las capacidades y funcionalidades que estas herramientas proporcionan, lo que limita su capacidad para aprovechar al máximo los recursos disponibles en la cooperación con Europol.

En relación con la problemática mencionada, se han identificado varias necesidades clave en la cooperación con Europol:

1. Necesidad de formación especializada: Existe una demanda clara de programas de formación y capacitación específicos que brinden a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas los conocimientos necesarios para utilizar de manera efectiva las herramientas y productos proporcionados por Europol. Esta formación debería abarcar no solo el uso básico de las herramientas, sino también las funcionalidades avanzadas y las mejores prácticas en la recopilación, análisis y compartición de información.
2. Necesidad de conocimiento del catálogo de productos: Es fundamental que los profesionales de la seguridad estén familiarizados con el amplio catálogo de productos

y servicios que Europol ofrece. Esto incluye herramientas de análisis de datos, plataformas de intercambio de información, sistemas de consulta, entre otros. El desconocimiento de estas herramientas limita la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para aprovechar plenamente las capacidades de Europol en la prevención y lucha contra el crimen transnacional.

3. Necesidad de actualización constante: Dado que Europol continúa desarrollando y mejorando sus herramientas y servicios, es necesario que los profesionales de la seguridad estén al día con los avances y las actualizaciones. Esto requiere un enfoque continuo de formación y actualización para garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad estén al tanto de las últimas tecnologías y metodologías utilizadas en la cooperación con Europol.

4. Necesidad de coordinación y cooperación interna: Es esencial fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre diferentes organismos y unidades dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas. La falta de coordinación y comunicación interna puede dificultar el aprovechamiento efectivo de las herramientas y servicios de Europol. Es necesario establecer canales de comunicación claros y promover una cultura de cooperación en el uso de estas herramientas.

6.1.2. Problemática y necesidad en coordinación y cooperación nacional

Actualmente, se observa una falta de coordinación y cooperación entre los diferentes cuerpos de seguridad españoles en su relación con Europol. Esta situación genera una imagen fragmentada y poco cohesionada de España en el ámbito de la cooperación policial internacional. Además, se evidencia una falta de visibilidad de los logros y contribuciones de cada cuerpo, lo que impide proyectar una imagen policial fuerte y coordinada.

En relación con la problemática mencionada, se han identificado varias necesidades:

1. Coordinación y cooperación: Es imprescindible promover la coordinación y cooperación efectiva entre los cuerpos de seguridad españoles en su relación con Europol. Esto implica establecer canales de comunicación fluidos, compartir información de manera oportuna y trabajar de manera conjunta en la consecución de objetivos comunes en beneficio de la seguridad ciudadana.
2. Fortalecimiento de la representación: Resulta necesario reforzar la representación de España en Europol, asegurando una participación activa y una presencia destacada en los órganos y grupos de trabajo relevantes. Esto permitirá contribuir con perspectivas sólidas y tener una influencia positiva en la toma de decisiones a nivel internacional.
3. Estrategia de comunicación: Se requiere desarrollar una estrategia de comunicación integral que promueva la marca España en Europol. Esta estrategia debe incluir la difusión de casos de éxito, la participación en eventos y conferencias internacionales, así como el uso efectivo de las redes sociales y los medios de comunicación para proyectar una imagen policial profesional y coordinada.
4. Trabajo conjunto por el bien común: Es fundamental que los cuerpos de seguridad españoles trabajen de manera conjunta, estableciendo objetivos comunes y colaborando en la consecución de resultados tangibles en la lucha contra el crimen transnacional. Esto permitirá maximizar los recursos disponibles y generar un impacto positivo en la seguridad ciudadana.

El fomento de la marca España en Europol y la superación de las luchas internas entre los cuerpos de seguridad son aspectos cruciales para consolidar la posición de España como un socio confiable y destacado en la cooperación policial internacional. Implementar las recomendaciones mencionadas contribuirá a mejorar la imagen y la eficacia de los cuerpos de

seguridad españoles en el entorno de Europol, fortaleciendo así la cooperación y la lucha conjunta contra el crimen transnacional.

6.2. Recomendaciones de mejora

6.2.1. Recomendaciones de mejora en materia de formación

Se propone la creación de un Plan Común de Formación Especializada para la cooperación con Europol para los Cuerpos de Seguridad en España.

El Plan Común de Formación Especializada tiene como objetivo principal fortalecer el conocimiento y el uso eficiente de las herramientas y productos proporcionados por Europol en los cuerpos de seguridad en España. Este plan se llevaría a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad y buscará proporcionar a los profesionales de la seguridad las habilidades necesarias para aprovechar al máximo las funcionalidades y mejores prácticas que ofrece Europol en la prevención y lucha contra el crimen transnacional.

Objetivos del plan:

1. Identificar las necesidades de formación: Se realizará un análisis exhaustivo para identificar las necesidades específicas de formación en relación con las herramientas y productos de Europol en los cuerpos de seguridad españoles. Esto incluirá la recopilación de información sobre el nivel de conocimiento actual, las áreas de mejora y las demandas de formación por parte de los profesionales.
2. Diseñar programas de formación adaptados: Con base en las necesidades identificadas, se desarrollarán programas de formación especializados y adaptados a los diferentes cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra. Estos programas proporcionarán una capacitación práctica y actualizada sobre las funcionalidades y mejores prácticas en el uso de las herramientas de Europol.

3. Establecer una estructura de formación integral: Se creará una estructura de formación integral que incluya la definición de módulos de formación, la selección de formadores especializados y la creación de materiales didácticos actualizados. Esta estructura garantizará la coherencia y la calidad en la impartición de los programas de formación en todas las instituciones de seguridad.
4. Impulsar la colaboración interinstitucional: Se fomentará la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad, facilitando la participación conjunta en las actividades de formación. Esto permitirá el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre los profesionales, promoviendo la coordinación y la eficacia en la utilización de las herramientas de Europol.
5. Establecer evaluaciones de competencias: Se implementarán evaluaciones de competencias para medir el nivel de adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los profesionales que participen en los programas de formación. Esto permitirá realizar un seguimiento del progreso e identificar áreas de mejora adicionales.
6. Mantener actualizados los programas de formación: Dado que Europol continúa desarrollando y actualizando sus herramientas y servicios, se establecerá un mecanismo de actualización periódica de los programas de formación. Esto garantizará que los profesionales estén al tanto de las novedades y puedan utilizar de manera óptima las herramientas y productos más recientes de Europol.

Igualmente, como unidad de enlace entre Europol y las FFCCS, la Unidad Nacional de Europol se proponen los siguientes planes:

Plan de Acogida para nuevos integrantes de la Unidad Nacional de Europol:

1. Inducción personalizada: Proporcionar una inducción personalizada a cada integrante de la Unidad Nacional de Europol, brindándoles una visión general de Europol, su

estructura organizativa, funciones y objetivos. Esto les permitirá comprender el contexto en el que operan y familiarizarse con los procedimientos y políticas internas.

2. Presentación de secciones, grupos y funciones: Facilitar la presentación de las diferentes secciones y áreas de trabajo dentro de la Unidad Nacional de Europol, así como sus funciones y responsabilidades. Esto ayudará a los nuevos miembros a entender cómo se organiza y opera la unidad, promoviendo una integración eficiente y una colaboración efectiva.
3. Mentoría y acompañamiento: Asignar a cada nuevo integrante un mentor experimentado dentro de la unidad. El mentor será responsable de guiar y apoyar al nuevo miembro durante sus primeros meses, proporcionándoles información, orientación y compartiendo experiencias para facilitar su adaptación y desarrollo profesional.
4. Presentación de recursos y herramientas: Familiarizar a los nuevos integrantes con las herramientas, sistemas y recursos disponibles en Europol, así como con el catálogo de productos existentes, que son relevantes para su trabajo. Esto incluye brindar capacitación mediante cursos de formación sobre el uso de bases de datos, plataformas de comunicación, sistemas de análisis y otras herramientas tecnológicas utilizadas en la lucha contra el crimen transnacional.
5. Integración en proyectos y tareas: Facilitar la participación activa de los nuevos integrantes en proyectos y tareas relevantes desde el inicio de su incorporación. Esto les permitirá adquirir experiencia práctica, colaborar con otros miembros de la unidad y contribuir al logro de los objetivos de Europol.

Plan de Formación y Reciclaje para integrantes de la Unidad Nacional de Europol:

1. Evaluación de necesidades de formación: Realizar una evaluación periódica de las necesidades de formación y reciclaje del personal de la Unidad Nacional de Europol.

Esto permitirá identificar las áreas en las que se requiere actualización o adquisición de nuevas habilidades y conocimientos.

2. Diseño de programas de formación: Desarrollar programas de formación adaptados a las necesidades identificadas, que abarquen tanto aspectos técnicos como habilidades interpersonales y de gestión. Estos programas pueden incluir cursos presenciales, seminarios, talleres y formación online, impartidos por expertos internos y externos.
3. Acceso a recursos de aprendizaje: Facilitar el acceso a recursos de aprendizaje, como bibliotecas virtuales, bases de datos especializadas y materiales de referencia relacionados con las áreas de trabajo de la Unidad Nacional de Europol. Esto permitirá a los integrantes mantenerse actualizados en su campo y profundizar en temas de interés.
4. Intercambio de conocimientos internos: Promover la realización de sesiones de intercambio de conocimientos entre los miembros de la Unidad Nacional de Europol, donde puedan compartir experiencias, lecciones aprendidas y casos de éxito. Esto fomentará el aprendizaje colaborativo y fortalecerá la cooperación interna.
5. Evaluación y seguimiento: Realizar evaluaciones periódicas de la efectividad de los programas de formación y reciclaje implementados, recopilando feedback de los integrantes y analizando su impacto en el desempeño y desarrollo profesional. Con base en estos resultados, tanto individuales como globales, realizar ajustes y mejoras continuas para optimizar los procesos de aprendizaje.

6.2.2. Recomendaciones de mejora en cooperación y coordinación nacional

Recomendaciones de Mejora para Fomentar la Marca España en Europol y mostrar un aspecto de cooperación y coordinación nacional entre las diferentes FFCCS:

1. Establecer una estrategia de marketing y comunicación común: Es fundamental desarrollar una estrategia integral de marketing y comunicación que promueva la

marca España en Europol. Esto incluye la creación de materiales promocionales, como folletos, presentaciones y videos, que destaquen los logros y la experiencia de los cuerpos de seguridad españoles, principalmente dirigida desde la Secretaría de Estado de Seguridad. Asimismo, se debe aprovechar el potencial de las redes sociales y otros canales de comunicación para difundir de manera efectiva los mensajes clave y fortalecer la presencia online.

2. Mejorar la visibilidad en eventos y conferencias: Es importante incrementar la participación en eventos y conferencias relacionadas con la cooperación policial. Esto brinda la oportunidad de mostrar los avances y las mejores prácticas en la lucha contra el crimen transnacional, así como de establecer contactos y alianzas estratégicas con otros actores clave.
3. Promover la participación activa en grupos de trabajo y proyectos: Se recomienda fomentar la participación activa de los cuerpos de seguridad españoles en grupos de trabajo y proyectos de Europol, y la facilitación por parte de la estructura de mando de las diferentes FFCCS de que expertos nacionales seleccionados por Europol ocupen plaza en la agencia sin impedimentos. Esto no solo permite contribuir con conocimientos y experiencia, sino también fortalecer la imagen de España como un socio confiable y comprometido en la cooperación policial.
4. Establecer programas de intercambio y capacitación: Es esencial promover programas de intercambio y capacitación entre los cuerpos de seguridad españoles a nivel nacional. Estas iniciativas facilitan el intercambio de buenas prácticas, fortalecen las habilidades y conocimientos técnicos, y fomentan la construcción de relaciones de confianza con otros actores en la lucha contra el crimen transnacional.
5. Mejorar la colaboración interna: Es fundamental fomentar la colaboración interna entre los diferentes cuerpos de seguridad españoles. Esto implica establecer mecanismos de coordinación y compartir información de manera efectiva, evitando duplicidades y promoviendo la sinergia en la utilización de las herramientas y servicios proporcionados por Europol.

6. Evaluar y adaptar continuamente las estrategias: Es importante realizar evaluaciones periódicas de las estrategias implementadas para fomentar la marca España en Europol. Esto permite identificar áreas de mejora, ajustar las acciones y asegurar que se estén alcanzando los objetivos establecidos.

7. Conclusiones

La evolución de la tecnología ha llevado consigo el crecimiento exponencial de los ciberdelitos en todo el mundo. Los avances tecnológicos han proporcionado a los delincuentes nuevas oportunidades para cometer delitos de manera más sofisticada y a gran escala. Estos ciberdelitos abarcan una amplia gama de actividades delictivas, que van desde el robo de datos personales y financieros, el fraude online, la piratería informática y el espionaje cibernético, hasta el acoso cibernético, la distribución de contenido ilegal y el ciberterrorismo, yendo en constante aumento, impulsada por el mayor acceso a Internet y el uso generalizado de dispositivos electrónicos. Esta tendencia se ve agravada por la falta de conciencia y educación sobre las prácticas de seguridad online, tanto entre los usuarios como entre las organizaciones.

El auge de los ciberdelitos ha generado una respuesta global por parte de las autoridades, las instituciones internacionales y las organizaciones de seguridad. Se han establecido mecanismos de cooperación y colaboración, como Europol, para abordar de manera conjunta este desafío y compartir información en tiempo real. Europol ofrece a los ciberinvestigadores diversas herramientas de análisis, software de identificación y seguimiento de delincuentes, sistemas de intercambio de información segura y plataformas de colaboración en tiempo real. Estas herramientas permiten una mayor eficacia en la investigación de ciberdelitos, facilitando el intercambio de información entre los países miembros y promoviendo la cooperación transnacional.

La falta de formación y aprovechamiento de las herramientas proporcionadas por Europol es una preocupación importante en la lucha contra los delitos cibernéticos. A pesar de la

disponibilidad de estas herramientas, existe una brecha en cuanto a la capacitación y el conocimiento necesario para utilizarlas de manera efectiva.

Es fundamental que los usuarios, especialmente los ciberinvestigadores y los miembros de las FFCCS, reciban una formación adecuada en el uso de estas herramientas. Esto les permitirá comprender plenamente su funcionamiento, maximizar su potencial y aprovechar al máximo los recursos que Europol pone a su disposición.

Además, es necesario promover una cultura de formación continua y reciclaje en el uso de estas herramientas. Dado que el panorama de los delitos cibernéticos evoluciona constantemente, es crucial que los usuarios estén al día con las últimas técnicas y metodologías para combatir eficazmente estos delitos.

En conclusión, la falta de formación y aprovechamiento de las herramientas proporcionadas por Europol en la lucha contra los delitos cibernéticos representa una limitación significativa. Es fundamental abordar esta brecha a través de programas de capacitación y reciclaje, promoviendo una cultura de aprendizaje continuo. Al proporcionar a los usuarios las habilidades necesarias y fomentar la colaboración entre ellos, se maximizará el potencial de estas herramientas y se fortalecerá la capacidad para enfrentar los desafíos en constante evolución del ciberespacio. Con una mayor formación y aprovechamiento de estas herramientas, se podrá combatir de manera más eficaz los ciberdelitos y proteger la seguridad en el entorno digital.

Referencias bibliográficas

Bibliografía

- Abreu Valencia, F. A. (2022). La cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia y evidencia digital. *Revista Saber y Justicia, Escuela Nacional de la Judicatura, Poder Judicial de la República Dominicana, República Dominicana*.
- Alonso Gábana, M.L. (2017). *La Piratería Digital: Legalidad o Moralidad* [trabajo de fin de grado]. Valladolid: Universidad de Valladolid. Tutelado por Jiménez Aboitiz, R.
- Bell Pozuelo, J. (2022). *Europol como herramienta de apoyo a las investigaciones policiales* [trabajo de fin de grado]. Madrid: Centro de Altos Estudios Policiales, 2022. Dirigido por Mújica Ruiz, G.
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2), 213-238.
- Caballero-Gil, P., Molina-Gil, J. M., & Caballero-Gil, C. (2018). A survey on malware propagation techniques in online social networks. *Journal of Information Security and Applications*, 40, 15-36.
- Cassidy, J. (2017). How ISIS is using social media to attract, groom and direct female recruits. *The Conversation*.
- CEPOL. (2021). *Cybercrime online module (v3.1.1)*.
- Cerezo Domínguez, A. I., & García Cornejo, R. (2020). La Ciberdelincuencia en España: Un Estudio Basado en las Estadísticas Policiales. *Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad*.
- Chainalysis. Disponible en: <https://www.chainalysis.com/> [Consultado el 14 de mayo de 2023].
- Comisión Europea. (2020). *Estrategia de Ciberseguridad de la UE*.
- Consejo de Europa. (2001). *Cybercrime Convention*. [en línea] [fecha de acceso: 1 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>

- Consejo de la Unión Europea. (2010). Conclusiones del Consejo sobre la estrategia de seguridad de la UE en un mundo interconectado. Diario Oficial de la Unión Europea, C 401/13.
- Consejo de la Unión Europea. (2016). Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la lucha contra la ciberdelincuencia. Diario Oficial de la Unión Europea, C 95/02.
- Consejo de la Unión Europea. (2016). Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo. Diario Oficial de la Unión Europea, C 449/01.
- Consejo de la Unión Europea. (2020). COVID-19 impact on internal security – follow up on the discussion in COSI on 13 July 2020: Secure Communication. 12860/1/20
- Delgado, D. A. y Briceño, M. R. (2017). Ciberdelincuencia: Una amenaza latente. Revista Tecnología y Sociedad, 16(30), 40-49.
- Delgado, J. (2017). Sniffing de contraseñas en una red. Revista del Centro de Investigación y Desarrollo en Informática y Electrónica, 9(1), 27-32.
- Díaz-Andrade, A. R., González-Molina, A., & Larrucea, X. (2021). Análisis y detección de intrusiones en sistemas de control industrial mediante el uso de algoritmos evolutivos. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 18(2), 170-181.
- Dirección General de Coordinación y Estudios. (2021). Informe sobre la cibercriminalidad de 2021. Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior de España.
- Equipos de Ciberseguridad y Gestión de Incidentes españoles. (s.f.). UCIBER - Mossos d'Esquadra. Disponible en: <https://www.csirt.es/index.php/es/miembros/uciber-mossos-d-esquadra> [Consultado el 01 de junio de 2023].
- Ertzaintza. (s.f.). Grupo Especializado SCDTI. Disponible en: <https://www.ertzaintza.euskadi.eus/lfr/web/ertzaintza/-/grupo-especializado-scdti> [Consultado el 20 de mayo de 2023].
- Esponda, F., Pérez, G., & Hidalgo, M. (2017). Ransomware: criptovirus que amenaza la seguridad de los sistemas de información. Revista de Estudios Sociales, 60, 20-32.
- European Court of Auditors. (2021). Special Report: Europol support to fight migrant smuggling: a valued partner, but insufficient use of data sources and result measurement. Disponible en: <https://op.europa.eu/webpub/eca/special->

reports/europol-19-

2021/en/index.html#:~:text=Europol%20initiated%20the%20%E2%80%9CQuerying%20Europol,new%20QUEST%2B%20project%20was%20launched [Consultado el 04 de junio de 2023].

Europol. (s.f.). Analysis projects. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-innovation/europol-analysis-projects> [Consultado el 24 de abril de 2023].

Europol. (s.f.). European Cybercrime Centre (EC3). Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3> [Consultado el 2 de marzo de 2023].

Europol. (s.f.). Europol Intelligence. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/annual_review/2015/intelligence.html [Consultado el 04 de junio de 2023].

Europol. (s.f.). Europol Platform for Experts. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/information-exchange/europol-platform-for-experts> [Consultado el 26 de abril de 2023].

Europol. (2015). Europol Malware Analysis System. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/edoc-799327-v2-europol_malware_analysis_system_2.pdf [Consultado el 15 de abril de 2023].

Europol. (2018). Europol-Interpol Cybercrime Conference. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-activities/europol-interpol-cybercrime-conference> [Consultado el 23 de abril de 2023].

Europol. (2019). El investigador europeo. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/es_europeaninvestigator-spain_0.pdf [Consultado el 23 de abril de 2023].

Europol. (2021). EUROPOL. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/> [Consultado el 2 de abril de 2023].

- Europol. (2021). Europol Cybercrime Conference: Future-proofing policing in the digital age. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-cybercrime-conference-future-proofing-policing-in-digital-age> [Consultado el 23 de abril de 2023].
- Europol. (2021). Europol Information System. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/information-exchange/europol-information-system> [Consultado el 03 de marzo de 2023].
- Europol. (2021). Europol Programming Document 2019 – 2021. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/europol_programming_document_2019-2021.pdf [Consultado el 03 de julio de 2023].
- Europol. (2021). Europol Programming Document 2022 – 2024. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol_Programming_Document_2022-2024.pdf [Consultado el 04 de julio de 2023].
- Europol. (2021). Services & Support. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support> [Consultado el 02 de junio de 2023].
- Europol. (2023). Innovation lab. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/innovation-lab> [Consultado el 20 de abril de 2023].
- Europol. (2021). Strategic Analysis. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/information-exchange/strategic-analysis> [Consultado el 05 de julio de 2023].
- Europol. (2022). EU Internet Referral Unit - EU IRU. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-etc/eu-internet-referral-unit-eu-iru> [Consultado el 06 de junio de 2023].
- Europol. (2022). Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT). Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/joint-cybercrime-action-taskforce> [Consultado el 25 de abril de 2023].
- Europol. (2022). Secure Information Exchange Network Application (SIENA). Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services->

support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena [Consultado el 15 de abril de 2023].

Feedzai. (2021). Fraude con tarjeta no presente, cómo contraatacar. Disponible en: <https://feedzai.com/es/blog-delitos-financieros/fraude-sin-tarjeta-esta-en-aumento/> [Consultado el 19 de mayo de 2023].

Fernández, A., & López, J. (2022). Fraude de inversión: Análisis de las características y medidas de prevención. *Revista Internacional de Estudios en Seguridad y Criminología*, 9(1), 112-129.

Fuentes, R., Ortiz, J., & Gómez, V. (2018). Ciberseguridad y ciberdelincuencia: Tendencias actuales y desafíos para la seguridad global. *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 4(2), 45-68.

García, F., & Álvarez, G. (2019). Análisis de la seguridad en la capa de transporte y ataques man-in-the-middle. *Revista Interamericana de Computación, Electrónica y Automática*, 13(1), 27-36.

García, I. (2019). La ciberamenaza para las infraestructuras críticas. *Observatorio de Seguridad Internacional*, (21), 43-53.

García-Carpintero, E., Lasheras-Camps, M., & Pozo-Rico, T. (2020). Ciberdelincuencia: una revisión de la literatura científica. *Revista Latina de Comunicación Social*, (75), 1073-1093.

González, J. A., & Lasheras, J. M. (2019). Ciberdelincuencia y seguridad informática en la sociedad digital. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, (11), 203-222.

Guardia Civil (s.f.). Grupo de Delitos Telemáticos. Disponible en: https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/la_unidad.php [Consultado el 7 de junio de 2023].

Guardia Civil (s.f.). Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia. Disponible en: https://www.guardiacivil.es/en/institucional/Conocenos/estructuraorganizacion/orgcentral/mando_investi_inf_ciber/index.html [Consultado el 7 de junio de 2023].

- Gupta, S. K., & Aggarwal, R. (2020). Study on Indian Phone Scams: Analysis, Detection, and Prevention. In 2020 IEEE 17th India Council International Conference (INDICON) (pp. 1-6).
- Gutiérrez, M. (2021). Estafas románticas en línea: Un análisis de las características y medidas de prevención. *Revista Internacional de Seguridad e Inteligencia*, 6(2), 129-144.
- Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (2019). Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia (EC3) de Europol.
- Interpol. (s.f.) Delitos: Ciberdelincuencia. [en línea] Disponible en: <https://www.interpol.int/es/Delitos/Ciberdelincuencia> [Consultado el 1 de abril de 2023].
- Interpol. (2020). Global Cybercrime Report 2020.
- Interpol. (2021). Innovation to beat cybercrime acceleration the theme of 2021 Europol-Interpol Cybercrime Conference. Disponible en: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2021/Innovation-to-beat-cybercrime-acceleration-the-theme-of-2021-Europol-Interpol-Cybercrime-Conference> [Consultado el 23 de abril de 2023].
- López, M., & Torres, J. (2020). Análisis de los ataques de fuerza bruta en contraseñas. *Revista de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Información*, 7(1), 61-73.
- López Pesquera, B. (2018). El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento. *Revista de Internet, Derecho y Política*, 27, 43-45.
- Martínez-Álvarez, M. P., & López-Cabarcos, M. Á. (2018). Spamming: problemática y enfoques de lucha en el ámbito jurídico y tecnológico. *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 42, 77-97.
- Ministerio del Interior. (2021). Informe de Cibercriminalidad 2021.
- Ministerio del Interior de la República de Macedonia del Norte. (s.f.). Europol Products and Services Booklet. Disponible en: <http://arhiva.mvr.gov.mk/Uploads/Europol%20Products%20and%20Services-Booklet.pdf> [Consultado el 2 de abril de 2023].

- Moya Fuentes, M. del M. (2012). La protección jurídica de los servicios de acceso condicional en Alemania y España: análisis comparado. *Estudios Penales Y Criminológicos*, 31. Disponible en: <https://revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/146> [Consultado el 8 de junio de 2023].
- Pérez, L., & Sánchez, C. (2021). El fraude en telecomunicaciones: Tácticas utilizadas y recomendaciones de prevención. *Revista de Investigación en Telecomunicaciones*, 12(2), 87-103.
- Policía Nacional. (s.f.). Tu Policía - Brigada Central de Investigación Tecnológica (BCIT). Disponible en: https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial_bcit.php
- Policija.si. (s.f.). Ministerio del Interior, República de Eslovenia. Disponible en: <https://www.policija.si/eng/about-the-police/organization/general-police-directorate/criminal-police-directorate/europol-national-unit> [Consultado el 24 de abril de 2023].
- Rojas, J. (2018). Ciberdelincuencia y el papel de EUROPOL. *Revista de Seguridad y Defensa*, (26), 53-70.
- Roldán Chávez, R. (2019). EUROPOL – un apoyo para la investigación policial. [trabajo de fin de grado]. Centro de Altos Estudios Policiales, 2022. Dirigido por López López, F.
- Rueda, J. A. (2020). La ciberseguridad en la seguridad nacional: Una amenaza a la soberanía del estado. *Revista Científica de Administración, Economía y Negocios*, 5(9), 28-43.
- Sano, M., & Watanabe, T. (2018). One Ring Phone Scam (Wangiri) Prevention and Countermeasures. In 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security and Privacy in Computing and Communications/ 12th IEEE International Conference On Big Data Science and Engineering (TrustCom/BigDataSE) (pp. 1312-1317).
- Santana, R. (2019). EUROPOL y la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión Europea. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 16(47), 319-338.
- Tornel Estrada, M. (2022). La Ciberdelincuencia y las Especialidades Procesales de la Prueba. (TFG). Universidad Pontificia de Comillas.

UNODC. (2020). Proyecto educativo de prevención del ciberdelito y para el buen uso del Internet, SEXTORSIÓN. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_junio2020/SEXTORSION.pdf [Consultado el 12 de mayo de 2023].

Urbano, L.J. (2018). Universal Forensic Extraction Device [Proyecto Comunitario Socio-Jurídico IV]. Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos.

Vallejo, F. (2019). La ciberseguridad en la seguridad nacional. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 43(167), 106-118.

Vorster, J. (2015). Malware, phishing and social engineering: The biggest cyberthreats to businesses. The Journal of Information Systems and Technology Management, 12(3), 475-494.

Legislación citada

España. BOE (1995). Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. «BOE» núm. 281, de 24/11/1995.

España. BOE (2010). Instrumento de Ratificación del Convenido sobre la Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001. «BOE» núm. 226, de 17 de septiembre de 2010, páginas 78847 a 78896 (50 págs.)

España. BOE (2016). Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Diario Oficial de la Unión Europea L 135/53.

España. Orden Foral 174/2016, de 11 de octubre, de la consejera de presidencia, función pública, interior y justicia, por la que se desarrolla la estructura orgánica del área de investigación criminal de la policía foral de navarra, 31 de diciembre de 2016, núm. 210, Sección 3ª, artículo 14.

España, BOE e INCIBE (2023). Código de Derecho de la Ciberseguridad. Edición actualizada a 11 de mayo de 2023.

Listado de abreviaturas

AP: Analysis Project.

API: Application Programme Interface (Interfaces de Programación de Aplicaciones).

BCIT: Brigada Central de Investigación Tecnológica.

CEPOL: Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial.

CGPJ: Comisaría General de Policía Judicial.

DoS: Denial-of-Service (Denegación de servicio).

EDITE: Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil.

EIS: Europol Information System (Sistema de Información de Europol).

Europol: Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.

EC3: Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia.

EPE: Europol Platform for Experts (Plataforma de expertos de Europol).

ETR: Europol Tool Repository (Repositorio de herramientas de Europol).

EUCTF: Grupo de Trabajo sobre Ciberdelincuencia de la Unión Europea.

FFCCS: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

GDT: Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

HENU: Head of the Europol National Unit (Jefatura de la Unidad Nacional de Europol).

IA: Inteligencia Artificial.

Interpol: International police.

IRU: Internet Referral Unit (Unidad de Remisión de Internet).

IoT: Internet de las Cosas.

J-CAT: Joint Cybercrime Action Taskforce.

LFE: Large File Exchange (Intercambiador de archivos de gran tamaño).

QUEST: Querying Europol Systems (Consulta de los sistemas de Europol).

SCDTI: Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información.

SIE: Sistema de Información de Europol.

SIENA: Secure Information Exchange Network Application (Aplicación de red de intercambio seguro de información).

SVA: Servicio de Vigilancia Aduanera.

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

UCC: Unidad Central de Ciberdelincuencia.

UE: Unión Europea.

UFED: Universal Forensic Extraction Device (Dispositivo universal de extracción forense).

UCIBER: Unidad de Ciberseguridad de los Mossos d'Esquadra

UNE: Unidad Nacional de Europol.

VCOP: Videoconference for Operational Purposes (Videoconferencia para Fines Operativos).

VCP: Virtual Command Post (Puesto de Mando Virtual).

Anexo A. Encuesta

- 1) ¿A qué cuerpo policial pertenece?
 - a) Policía Nacional
 - b) Guardia Civil
 - c) Mossos d'Esquadra
 - d) Ertzaintza
 - e) Policía Foral de Navarra

- 2) ¿A qué nivel se desarrollan sus investigaciones?
 - a) A nivel nacional
 - b) A nivel de una Comunidad Autónoma
 - c) A nivel provincial

- 3) ¿Está familiarizado/a con las herramientas proporcionadas por EUROPOL para el intercambio de información y cooperación policial en Europa?
 - a) Sí, estoy completamente familiarizado/a
 - b) Sí, tengo un conocimiento básico
 - c) No, no estoy familiarizado/a
 - d) No estoy seguro/a

- 4) ¿Ha utilizado alguna vez las herramientas de Europol en su trabajo diario?
 - a) Sí, regularmente
 - b) Sí, en ocasiones específicas
 - c) No, nunca las he utilizado

- 5) Si ha utilizado las herramientas de Europol, ¿Qué tan útiles te han resultado en tu trabajo? (NO OBLIGATORIA)
 - a) Muy útiles
 - b) Útiles
 - c) No muy útiles

- d) No las he utilizado
- 6) ¿Cree que las herramientas de Europol mejoran la eficacia de las investigaciones y la lucha contra el cibercrimen en España?
- a) Sí, definitivamente
 - b) Sí, en cierta medida
 - c) No, no creo que tengan un impacto significativo
 - d) No estoy seguro/a
- 7) ¿Existe suficiente capacitación y apoyo para utilizar correctamente las herramientas de Europol en tu cuerpo policial?
- a) Sí, hay suficiente capacitación y apoyo
 - b) En cierta medida, pero podría mejorarse
 - c) No, falta capacitación y apoyo
- 8) ¿Conoce todas las herramientas que proporciona Europol para las investigaciones?
- a) Sí, estoy completamente familiarizado/a con todas las herramientas de Europol.
 - b) Sí, conozco la mayoría de las herramientas, pero puede que no todas.
 - c) Tengo un conocimiento básico de algunas herramientas, pero no de todas.
 - d) No, no estoy familiarizado/a con las herramientas que proporciona Europol.
 - e) No estoy seguro/a.
- 9) ¿Considera que el acceso a las herramientas de Europol es adecuado para los cuerpos policiales en España?
- a) Sí, el acceso es adecuado
 - b) El acceso es limitado pero suficiente
 - c) No, el acceso debería ser mejorado
 - d) No estoy seguro/a
- 10) ¿Cree que se debería promover un mayor uso de las herramientas de Europol dentro de los cuerpos policiales en España?
- a) Sí, definitivamente

- b) Sí, en cierta medida
- c) No, no creo que sea necesario
- d) No estoy seguro/a

11) ¿Ha experimentado dificultades o barreras al utilizar las herramientas de Europol en tu trabajo?

- a) Sí, en varias ocasiones
- b) Sí, en algunas ocasiones
- c) No, nunca he experimentado dificultades
- d) No las he utilizado

12) ¿Alguna vez le han rechazado alguna consulta desde su Unidad Nacional de Europol?

(NO OBLIGATORIA)

- a) Sí, y recibí instrucciones o sugerencias para canalizar mi petición
- b) Sí, y no recibí instrucciones o sugerencias para canalizar mi petición
- c) No
- d) No he remitido ninguna consulta a la Unidad Nacional de Europol

13) Si le fue rechazada, ¿Qué importancia tuvo para su investigación el rechazo de una consulta por parte de su Unidad Nacional de Europol? (NO OBLIGATORIA)

- a) Fue crucial para mi investigación y obstaculizó significativamente el progreso
- b) Tuvo cierta importancia, pero pude encontrar alternativas o soluciones
- c) No tuvo un impacto significativo en mi investigación
- d) No estoy seguro/a

14) En caso haber contactado con su Unidad Nacional de Europol, ¿Cuál es su grado de satisfacción?

Nada satisfecho

Muy satisfecho

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- 15) ¿Cree que las herramientas de Europol deberían descentralizarse o centralizarse en la Unidad Nacional de Europol?
- a) Centralizarse en la Unidad Nacional de Europol
 - b) Descentralizarse a nivel de las diferentes unidades
 - c) No estoy seguro/a

Anexo B. Gráficos con los resultados de la encuesta

PREGUNTA 1:

PREGUNTA 2:

PREGUNTA 3:

¿Está familiarizado/a con las herramientas proporcionadas por Europol para el intercambio de información y cooperación policial en Europa?

PREGUNTA 4:

¿Ha utilizado alguna vez las herramientas de Europol en su trabajo diario?

PREGUNTA 5:

**Si ha utilizado las herramientas de Europol,
¿Qué tan útiles te han resultado en tu
trabajo? (NO OBLIGATORIA)**

PREGUNTA 6:

**¿Cree que las herramientas de Europol
mejoran la eficacia de las investigaciones y la
lucha contra el ciberdelito en España?**

PREGUNTA 7:

PREGUNTA 8:

PREGUNTA 9:

PREGUNTA 10:

PREGUNTA 11:

PREGUNTA 12:

PREGUNTA 13:

PREGUNTA 14:

PREGUNTA 15:

